

PROYECTO
PAE
GEM | GOLFO DE
MÉXICO

Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Campeche

Informe Técnico en extenso

Preparado por LANRESC, 2026

Créditos y agradecimientos

Responsables técnicos del proyecto

Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida, Dra. Sophie Ávila Foucat, Dr. Nuno Simões

Equipo operativo LANRESC

M. en C. Karol Granados Martínez, *Coordinación y facilitación*

M. en C. Marta Paola Rodríguez González, *Coordinación y facilitación*

Dr. Armando Carmona Escalante, *Coordinación y facilitación*

Lic. Andrea Reyes Aguilar, *Coordinación y facilitación*

Dra. Jazmín Deneb Ortigosa Gutiérrez, *Moderación y facilitación*

M. en C. Daniel Morales Méndez, *Análisis de datos*

M. en C. Sandra Gallegos Fernández, *Análisis de datos y facilitación*

Dra. Alejandra Ramirez, *Análisis de contenido mixto*

Lic. Meztli Jashui Hernández Cristerna, *Facilitación*

Lic. Alberto Guerra, *Diseño e ilustración*

Cita:Rodríguez González, M. P., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Ortigosa, D., Morales Méndez, D., Gallegos-Fernández, S., Ramírez, A., Hernández Cristerna, M. J., Guerra Escamilla, A., Salles, P., Avila Foucat, V., & Simões, N. (2026). Informe Técnico en extenso de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Campeche.. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19105492>

Financiamiento y agradecimientos: Este informe fue realizado con fondos del subproyecto "Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México", clave UNOPS 012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementación del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNEP, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Agradecemos al IMIPAS por el acompañamiento en campo.

Aviso legal

El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general, y la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados al 21 de noviembre de 2025. El objetivo de este informe es reportar cada uno de los resultados y proceso para la elaboración de la TR.

Contenido

Resumen	5
1. Introducción	6
2. Objetivos	7
2.1 Objetivo general:	7
2.2 Objetivos Específicos:	7
3. Marco conceptual	8
3.1 Socioecosistemas	8
3.2 Modelo PER	9
3.3 Criterios SMART	10
3.4 Objetivos ODS	11
4. Tarjeta de Reporte	13
4.1 Proceso de elaboración de una TR	13
4.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio	14
4.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio	14
4.1.3 PASO 2: Selección de indicadores	15
4.1.4 PASO 3: Definición de umbrales	15
4.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones	16
4.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados	16
5. Actividades de elaboración de la TR	17
5.1 Taller virtual 1: 11 al 13 de septiembre de 2024	17
5.2 Primera sesión de seguimiento: 06 de marzo de 2025	20
5.3 Fase de campo: 16 al 23 de noviembre de 2024	23
5.4 Reuniones temáticas: 27 de junio al 10 de julio de 2025	25
5.2 Taller virtual 2: 27 al 29 de agosto de 2025	25
5.6 Reunión de presentación final: 27 de enero de 2026	28
6. Análisis estadístico	29
6.1 Análisis de contenido mixto	29
6.1.1 Levantamiento de datos	30
6.1.2 Análisis de contenido mixto	31
6.2 Cálculo de puntuaciones	32
6.2.1 Definición de indicadores y umbrales	33
6.2.2 Elaboración de indicadores y calificaciones	33
6.2.3 Normalización	34
6.2.4 Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP)	35
6.2.5 Cálculos globales	37
7. Resultados	38
7.1 Regionalización de Campeche	38
7.2 Valores y amenazas del socioecosistema Campeche	40

7.3 Resultados de la ponderación	47
7.4 Indicadores	49
7.5 Calificaciones	138
7.6 Indicadores no desarrollados	139
8. Comunicación de resultados	144
8.1 Importancia de la zona costero-marina de Campeche	144
8.2 Todo está conectado	144
8.3 Numeralias	145
8.4 Recomendaciones	149
8.5 Línea del tiempo	152
8.6 Historias de la costa	154
9. Referencias	156
8. Anexos	159
Anexo 1. Lista de participantes	159
Anexo 2. Base de datos	169
Anexo 3. Cálculo integrado	169
Anexo 4. Comentarios de retroalimentación	169
Anexo 5. Ligas de Mural	169

Resumen

Esta Tarjeta de Reporte (TR) se elaboró mediante una serie de talleres y reuniones desarrolladas bajo una metodología mixta, que incluyó sesiones presenciales y virtuales, así como trabajo de campo con actores locales para la "Elaboración de la TR del zona costero-marina de Campeche". El objetivo de los talleres fue avanzar en el desarrollo metodológico, la identificación de indicadores y la regionalización del socioecosistema, como parte de los esfuerzos para evaluar su salud ambiental y fortalecer la gobernanza hídrica en la región.

Esta TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 11 al 13 de septiembre de 2024 y del 27 al 29 de agosto de 2025. Durante ambas sesiones se desarrollaron las 5 fases de elaboración, enfocándose en la consolidación de indicadores, la definición de umbrales, y la evaluación de la información disponible para construir la primera versión de la TR. Ambos talleres contaron con la participación de un total de 117 participantes pertenecientes a los sectores académico, gubernamental, privado y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) Además se llevó a cabo una fase de campo del 16 al 23 de noviembre de 2024, con un total de 106 participantes entrevistados y 8 comunidades clave visitadas.

Estos esfuerzos culminaron con la definición de 43 indicadores clave utilizados para la construcción de la primera Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Campeche (TR-Campeche). El resultado inicial de esta evaluación indica que una condición actual del socioecosistema, en una escala de 5 condiciones (desde A hasta E). Este proceso no sólo generó una base preliminar de indicadores técnicos, sino que también fortaleció significativamente la colaboración interinstitucional y multisectorial en torno a la gestión y manejo sostenible del socioecosistema.

1. Introducción

Las Tarjetas de Reporte (TR) representan una herramienta estratégica para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas. Uno de sus objetivos es proveer insumos valiosos para la toma de decisiones informadas y comunicar de manera efectiva al público general. Mediante la integración de diversos indicadores ambientales, sociales, económicos, las TR permiten monitorear los cambios en un área de interés a lo largo del tiempo.

La metodología de Costanzo y colaboradores (2017) para la elaboración de una TR se estructura en etapas clave, combinando talleres (presenciales y/o virtuales), con ciertas actualizaciones por parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) incluyendo una fase de campo. Durante los talleres, se realiza un análisis de información inicial y una recopilación de datos, lo que posibilita la definición de valores, amenazas e indicadores prioritarios con la participación de actores de diversos sectores: académico, gubernamental, OSC y privado. Este enfoque colaborativo facilita la obtención de datos cruciales para las primeras tres fases de la TR.

En la fase de campo, se validó y enriqueció esta información a través de la interacción directa con actores locales en comunidades estratégicas, empleando metodologías participativas. De esta manera, se garantiza que los resultados reflejen con precisión la situación actual del socioecosistema.

Al basarse en un enfoque científico y colaborativo, las TR proporcionan un soporte robusto para la toma de decisiones destinadas a mejorar la calidad del agua, mitigar amenazas y promover la sostenibilidad del socioecosistema. En el marco de esta metodología, este informe en extenso reporta todo el proceso de elaboración de la TR y los resultados obtenidos durante cada una de las etapas del proceso de elaboración.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general:

Elaboración de una TR para la evaluación integral del estado de salud de la zona costero-marina de Campeche, mediante la integración de la perspectiva y el conocimiento de los actores clave del socioecosistema.

2.2 Objetivos Específicos:

- Vinculación de los diferentes actores relacionados con el socioecosistema para el aseguramiento de su participación activa.
- Fortalecimiento del compromiso y la apropiación del proyecto por parte de los diversos sectores sociales y los tomadores de decisiones.
- Identificación de los valores y amenazas prioritarios del sitio para la selección de los indicadores de monitoreo más efectivos a largo plazo.
- Establecimiento de los umbrales y validación de las fuentes de información para cada indicador clave.
- Conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios para el abordaje de las diversas temáticas del sitio de estudio.
- Validación de la propuesta de indicadores, sus umbrales y condiciones para la consolidación de la evaluación integral del socioecosistema.

3. Marco conceptual

Las TR evalúan el estado de salud de un ecosistema con base en indicadores y umbrales respaldados. El estado de salud de un ecosistema a su vez, implica la integridad de componentes químicos, físicos y biológicos, no obstante, se incluyen también valores sociales y económicos, así como aspectos de salud y gobernanza. Bajo el enfoque de socioecosistemas adoptado por el LANRESC, las TR sirven como línea base para evaluar las interacciones bidireccionales entre las dimensiones ambiental y social, permitiendo reconocer la interdependencia sistémica y los efectos mutuos entre ambos componentes.

Para robustecer este análisis, el proceso integra marcos metodológicos complementarios: el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), que organiza la información mediante la distinción entre amenazas y valores presentes; los criterios SMART, que garantizan el desarrollo de indicadores específicos, medibles y relevantes; y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculando la realidad local con los compromisos internacionales de sostenibilidad. En conjunto, estos enfoques permiten estructurar, medir y comunicar de manera coherente el estado del sistema evaluado y las acciones necesarias para su mejora.

3.1 Socioecosistemas

Los socioecosistemas son unidades conformadas por las interacciones sociales y ambientales. El concepto surge tras reflexionar sobre la necesidad de no dissociar los procesos existentes entre los componentes sociales y los biogeofísicos. Se reconoce que existen interacciones e interdependencias entre estos procesos, lo cual ha generado incluso la fusión de las diversas ciencias (Ratzalaff, 1970 en Ávila Foucat y Espejel, 2020). De acuerdo con Folke y colaboradores (2016), la delimitación entre el sistema social y natural es artificial y arbitrario. Lo social se refiere a la dimensión humana y sus diversas facetas incluida la económica, la política, la tecnológica y la cultural; lo natural o ecológico se refiere a la delgada capa de la tierra donde se encuentra la vida, es decir la biósfera. La biósfera es entonces el sistema ecológico global que integra todos los seres vivos y sus relaciones, incluidos los humanos, sus acciones, y su dinámica que interactúa con la atmósfera, el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos y todas sus interrelaciones en el planeta Tierra. Entre ambos existe codependencia, se modifican mutuamente y evolucionan en conjunto (Figura 1).

Figura 1. Representación conceptual de un socioecosistema (tomado de Vidal-Hernández et al., (2020), basado en Liehr et al., (2017).

3.2 Modelo PER

El modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), fue desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés) en 1993, y está basado en una lógica de causalidad; es decir, las actividades humanas ejercen presiones sobre el ambiente y cambian la calidad y cantidad de los recursos naturales (estado). Asimismo, la sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales (respuestas).

El modelo PER es de gran utilidad para el análisis de los vínculos que existen entre las condiciones ambientales y las actividades humanas (sobre su uso para la evaluación del impacto acumulado (Neri *et al.*, 2016). El esquema PER (Figura 2) responde a tres preguntas básicas: la primera; ¿qué está ocurriendo con el ambiente? (estado), segunda, ¿por qué está ocurriendo? (presión), tercera, ¿qué se está haciendo al respecto? (respuesta).

Figura 2. Representación de modelo PER.

Este modelo organiza los sistemas socioambientales en tres componentes según el enfoque al que se asocien:

- **Presión:** Actividades humanas o fenómenos naturales que generan impactos (ej. pesca, urbanización, cambio climático).
- **Estados:** Condición actual del ecosistema (ej. cobertura de manglar, riqueza de peces).
- **Respuestas:** Acciones sociales, institucionales o de gestión (ej. ANP, financiamiento, regulación).

Este modelo atiende la necesidad de estandarizar indicadores ambientales entre países, facilitar la comparabilidad internacional, conectar la información ecológica con las políticas públicas y traducir los datos científicos en herramientas útiles para la gestión y la toma de decisiones.

3.3 Criterios SMART

Una forma de precisar objetivamente los indicadores a escoger, es sometiéndose a una evaluación SMART (Bertule *et al.* 2017, modificado por el LANRESC), por sus siglas en inglés (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed). Tales acrónimos, hacen referencia a características necesarias en los indicadores para obtener indicadores de calidad y realizar una mejor medición y monitoreo conforme a los objetivos del proyecto. Esto garantiza que los indicadores sean técnicamente medibles, útiles para la toma de decisiones y permitan el seguimiento periódico de la componente evaluada. Con el objetivo de depurar la lista inicial de indicadores y asegurar su calidad técnica, se aplica una serie de preguntas de validación basadas en los criterios SMART. Este proceso de filtrado permite verificar sistemáticamente si cada indicador cumple con lo siguiente:

Sensibles:

- ¿Logra reflejar espacial y/o temporalmente los cambios en las condiciones ambientales?
- ¿El indicador es claro y no vago en su definición?
- ¿El indicador refleja los cambios en el tiempo?

Medibles:

- ¿Los resultados de los indicadores son comparables a lo largo del tiempo y en distintos lugares?

Disponibles:

- ¿Existen restricciones para compartir o acceder a los datos?
- ¿Existe la capacidad institucional (local) y la voluntad de recopilar los datos necesarios?

Relevantes:

- ¿Proporciona la información necesaria para mejorar la toma de decisiones, los objetivos o metas del proyecto?

Umbrales:

- ¿Existen umbrales adecuados para este indicador?
- ¿Se pueden aplicar estos al contexto actual? Si no hay un umbral disponible, ¿se puede desarrollar uno?

Esto garantiza que los indicadores sean técnicamente medibles, útiles para la toma de decisiones y permitan el seguimiento periódico de la componente evaluada.

3.4 Objetivos ODS

Bajo el enfoque de socioecosistemas adoptado para las TR del Golfo de México, los ODS (Tabla 1) funcionan como un marco de referencia global para la clasificación y alineación de los indicadores. Esta integración permite que la evaluación de la zona de estudio no solo responda a necesidades locales, sino que también se vincula con los compromisos internacionales de sostenibilidad para asegurar un futuro equitativo y resiliente.

Tabla 1. Listado de ODS.

Objetivo	Descripción
Objetivo 1 Fin de la pobreza	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Objetivo 2 Hambre cero	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3 Salud y bienestar	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4 Educación de calidad	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5 Igualdad de género	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10 Reducción de las desigualdades	Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12 Producción y consumo responsables	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13 Acción por el clima	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14 Vida submarina	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres	Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivos	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

4. Tarjeta de Reporte

Las TR son una herramienta útil para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas y con ello servir de insumo para la toma de decisiones e informar al público en general. En ellas se contrastan e integran diversos indicadores con el fin de monitorear los cambios positivos o negativos dentro de un área de interés a lo largo del tiempo. Cabe señalar que un indicador se define como aquel parámetro útil para describir el estado de un fenómeno de interés considerando su escala espacial y temporal (Azuz-Adeath *et al.*, 2010).

4.1 Proceso de elaboración de una TR

La elaboración de las TR, de acuerdo con la metodología de Costanzo y colaboradores (2017) y modificada por el LANRESC, requiere considerar seis pasos y dos etapas (Figura 3): a) talleres de modalidad presencial o virtual, y b) visitas a campo. Los talleres virtuales se enfocan en el análisis inicial de información y la recopilación de datos clave, permitiendo definir los valores, amenazas y proponer indicadores prioritarios para la zona de estudio a través de la participación de distintos actores de los sectores académico, gubernamental, OSC y privado que a lo largo de tres días de trabajo es posible obtener información útil relacionada con los tres primeros pasos de elaboración de una TR.

Por su parte, la fase de campo tiene como objetivo validar y enriquecer esta información mediante la interacción directa con actores locales en comunidades clave previamente definidas (e.g. pescadores, prestadores de servicios turísticos, tiendas de buceo, etc) y la aplicación de metodologías participativas, garantizando así que los resultados reflejen fielmente el contexto y situación actual del objeto de estudio.

Figura 3. Proceso de elaboración de Tarjetas de Reporte de Costanzo y colaboradores (2017) y modificada por el LANRESC.

4.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio

Esta etapa consiste en establecer los límites espaciales que definen el alcance geográfico total del sistema a evaluar, asegurando que todos los componentes relevantes estén incluidos para un análisis integral. Posteriormente, se realiza la regionalización, que consiste en subdividir esta área extensa en unidades geográficas más manejables y homogéneas.

Esta subdivisión se justifica en base a criterios específicos (biofísicos, hidrológicos, socioeconómicos, etc.) o documentos base que permitan que los futuros indicadores sean especialmente representativos. La regionalización es esencial para que la evaluación final de la TR no sea un promedio diluido, sino que ofrezca diagnósticos precisos y contextualizados, facilitando así la implementación de estrategias de manejo adecuadas para cada subregión.

4.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio

En esta etapa se definen los valores dentro del sistema que deben ser protegidos o restaurados y las amenazas que están causando la degradación de esos valores o impidiendo su restauración. Una vez que se obtuvo el listado de valores y amenazas, el siguiente paso consistió en clasificar la información con base en los grupos temáticos de la TR. La información recopilada para elaborar una TR considera la integridad química, física y biológica de los sistemas, los valores culturales y socioeconómicos que dichos sistemas aportan a la sociedad, los cambios en el clima, así como los sistemas de gestión y gobernanza que proporcionan un entorno propicio para el mantenimiento o la restauración de dichos espacios. Por tanto, los siete grupos temáticos utilizados permitieron clasificar los indicadores considerando la información que cada métrica contiene en términos de los valores y amenazas del sitio.

Grupos temáticos

- **Recursos hidrológicos:** Indicadores relacionados con la disponibilidad y calidad de agua, la intrusión salina y los contaminantes que afectan la salud del socioecosistema.
- **Biodiversidad:** Indicadores relacionados con el registro, presencia y abundancia a nivel de especies; bajo alguna categoría de riesgo, invasoras o endémicas.
- **Comunidad y cultura:** Indicadores relacionados con el padrón de beneficiarios de un programa y los espacios disponibles de cultura del agua.
- **Cambio climático:** Indicadores de variaciones de la temperatura y precipitación a lo largo del tiempo, así como la vulnerabilidad del sistema al cambio climático.

- **Economía:** Indicadores relacionados con el porcentaje de la población en situación de pobreza con base en alguna carencia social o económica u otras métricas económicas.
- **Ecosistemas y paisajes:** Indicadores enfocados en la fragmentación del paisaje por causas antropogénicas y las tasas de cambio en la cobertura de humedales y otros tipos de vegetación.
- **Manejo y gobernanza:** Indicadores basados en acciones o medidas implementadas en materia de agua con base en la normatividad vigente.

Finalmente, el resultado de esta primera etapa consistió en obtener la priorización de aquellos valores y amenazas identificados en el sitio de interés y clasificado para los siete grupos temáticos.

4.1.3 PASO 2: Selección de indicadores

La selección de los indicadores debe reflejar el objetivo de la TR, así como los valores y amenazas del sistema. Seleccionar muchos indicadores puede sesgar la interpretación, exceder los recursos humanos y financieros para su colección y análisis. En contraste, pocos indicadores incrementan la sensibilidad de la calificación ante el cambio de uno de ellos, por lo que se corre el riesgo de no representar adecuadamente la salud del ecosistema. Por lo anterior, se debe procurar construir un listado de indicadores, utilizando criterios (e.g. criterio SMART) que permitan filtrar y/o descartar la información, así como utilizar umbrales para obtener la condición de cada indicador propuesto (Costanzo *et al.*, 2017).

4.1.4 PASO 3: Definición de umbrales

Los umbrales para cada indicador son límites, metas o estándares específicos que representan un cambio en las condiciones del recurso o valor que el indicador representa. Dichos umbrales manifiestan un valor o rango, que, al ser cruzado, muestran que el indicador se está alejando o moviendo fuera del estado –de salud– deseado y rumbo a un punto no deseable. Esta es una de las etapas más desafiantes ya que no siempre se tienen antecedentes o referencias para los umbrales. Algunos lineamientos o guías para identificar los umbrales son:

- Documentos legales o normativos, deberá darse preferencia a los documentos locales sobre los internacionales.
- Límites biológicos, por ejemplo, aquellos factores y límites necesarios para la vida como oxígeno disuelto, temperatura, etc.
- Líneas base o condiciones de referencia, hallados en registros históricos o en sitios del sistema con menor impacto.

- Requisitos socio-económicos, por ejemplo, aquellos para mantener el equilibrio, como el máximo rendimiento sustentable de una pesquería.
- Juicio profesional, aquél consultado con los expertos en cuestión y cuando no existan referencias o información disponible.

4.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones

Se pueden utilizar múltiples acercamientos para evaluar si un indicador se ajusta o excede determinado límite, sin embargo, se debe entender que los resultados de los indicadores deben estandarizarse y ajustarse a una escala común de 0 a 100 (Costanzo *et al.*, 2017). Para la generación de rangos puede utilizarse un método lineal de conversión o un método no lineal que se pueda ajustar de mejor forma al indicador estudiado. Una vez que se tienen todos los resultados para todos los indicadores, se pueden realizar los promedios para establecer las calificaciones finales, esto normalmente se establece otorgando el mismo peso a cada indicador, a cada categoría de indicadores y a cada región.

4.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados

La TR puede ser un material impreso, una página web o preferentemente ambas. Previo a la publicación, debe elaborarse un informe técnico en extenso que documente el proceso de elaboración de la TR con el fin de brindar transparencia y pueda ser replicado este esfuerzo en el corto o mediano plazo (Costanzo *et al.*, 2017). El reporte deberá incluir descripciones sobre los actores involucrados, los expertos consultados, las fuentes de datos, fichas de los indicadores, los métodos de cálculo y las referencias. Para su lanzamiento es importante diseñar una estrategia de difusión que involucre a los participantes y público en general.

5. Actividades de elaboración de la TR

La TR-Campeche se elaboró mediante una serie de talleres y reuniones desarrolladas bajo una metodología mixta, que incluyó sesiones presenciales y virtuales, así como trabajo de campo con actores locales. El objetivo de los talleres fue avanzar en el desarrollo metodológico, la identificación de indicadores y la regionalización del socioecosistema, como parte de los esfuerzos para evaluar su salud ambiental.

5.1 Taller virtual 1: 11 al 13 de septiembre de 2024

El taller "Evaluación del estado de salud actual de la región costero-marina de Campeche: Hacia la construcción de indicadores socioambientales" se realizó los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2024, de manera virtual vía Zoom, de 09:00 a 13:00 horas. En este evento se contó con la participación de 82 actores (42 mujeres, 39 hombres y 1 no especificado) representando a los sectores académico, gobierno, organizaciones de la sociedad civil y privado (Tabla 2).

Tabla 2. Número de actores por sector que asistieron al taller virtual 1.

Sector	Total de actores
Académico	24
Gobierno	39
OSC	7
No especificado	12
Total	82

A lo largo de las sesiones, participaron actores en un proceso colaborativo orientado a validar la delimitación y subregionalización del área de estudio, así como a identificar y priorizar los principales valores y amenazas del territorio. De manera conjunta, se avanzó en la selección preliminar de indicadores socioambientales organizados por grupos temáticos y, mediante dinámicas participativas en plataformas digitales, se establecieron criterios SMART, fuentes de información y determinados umbrales de evaluación. Para generar las propuestas de subregionalización y caracterización, los participantes fueron dirigidos aleatoriamente a sesiones grupales con un integrante del equipo facilitador. El geoportal y los mapas temáticos de zonificaciones previas ayudaron a identificar, trazar y caracterizar cuatro propuestas preliminares de subregionalización basadas en criterios ecológicos y socioeconómicos. Los resultados de esta actividad se plasmaron en una plantilla Mural (herramienta digital que permite a los participantes trabajar conectados de forma remota mediante un espacio de trabajo visual) (Figura 4).

Figura 4. Mural con propuestas de subregionalización.

Los actores participaron, en sesión plenaria, en una lluvia de ideas para identificar las principales amenazas y valores en la zona de estudio, las cuales fueron clasificadas en alguno de los siete grupos temáticos: recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, manejo y gobernanza, economía y cambio climático. Posteriormente, se realizó la priorización de las amenazas y valores agrupados de la lluvia de ideas para elegir los tres valores y las tres amenazas más relevantes. La actividad se llevó a cabo para cada uno de los siete grupos temáticos (Figura 5).

Figura 5. Mural de amenazas y valores del objeto de estudio por grupo temático

Con base a la clasificación del modelo PER, se realizó una lluvia de ideas de los posibles indicadores para evaluar el estado de salud de la zona de estudio a partir de los valores y amenazas más priorizadas, de cada uno de los siete grupos temáticos. Previo al trabajo grupal, se impartió una inducción sobre los criterios SMART y la definición de umbrales, utilizando casos prácticos para estandarizar la comprensión de los conceptos. Los participantes fueron asignados a salas de trabajo para identificar una lista de indicadores preseleccionados para su grupo temático. A partir de esta lista, los participantes evaluaron los indicadores aplicando los criterios SMART, lo cual permitió realizar un filtrado preliminar.

Una vez identificados los indicadores preliminares, los actores definieron las fuentes de información, la escala espacial y temporal de los datos, la guía o directriz de los umbrales (líneas base o condiciones históricas de referencia; estándares o normativas internacionales, nacionales, estatales, locales; requerimientos socioeconómicos; límites biológicos y/o; juicio profesional de expertos) y los umbrales (Figura 6).

Figura 6. Mural con indicadores, criterios SMART, fuentes y umbrales.

Con estas actividades se dio por concluido el primer taller virtual. En la Figura 7 se detalla la representatividad y participación de los diversos actores clave que asistieron al evento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

Figura 7. Evidencia fotográfica del taller virtual 1.

5.2 Primera sesión de seguimiento: 06 de marzo de 2025

El día 6 de marzo de 2025 de manera virtual, vía Zoom, de 10:00 a 12:00 horas, se llevó a cabo una reunión de seguimiento en la que se contó con la participación de 40 actores representando al sector académico, gobierno, organizaciones de sociedad civil y privado. La sesión dio continuidad al primer taller virtual, enfocándose en la consolidación de los aspectos metodológicos clave de la TR-Campeche. Durante la sesión se definición se llevó a cabo: a) la regionalización final de la TR-Campeche, b) la retroalimentación del esquema sistémico "Todo está conectado" y, c) la validación de los indicadores finales.

- a. **Definición de la regionalización final:** El equipo facilitador presentó la propuesta final de subregionalización del área de estudio, la cual integra las ideas generadas en los talleres iniciales. La regionalización aprobada consta de cuatro regiones que se alinean con los límites municipales costeros, delimitando una subregión de otra de acuerdo con límites puntuales de las regiones geohidrológicas de la aproximación de TR y los límites este de las subcuencas hidrológicas costeras. Para la elección de la subregionalización, se realizó una votación a través de la aplicación de Zoom, en la que 19 de 31 de los participantes optaron por la propuesta número 2; mientras que, 12 de 31 eligieron la propuesta número 1 (Figura 8).

Figura 8. Resultados de la votación de las propuestas de subregionalización.

- b. **Validación de zonas de erosión:** Los actores ingresaron a una plantilla Mural (Figura 9) e identificaron las zonas de erosión y acreción costera (marcadores rojos y verdes, respectivamente) dentro del mapa de subregionalización previamente seleccionado. El objetivo de la actividad fue obtener retroalimentación activa de los actores para identificar y validar la construcción del indicador de erosión costera.

Figura 9. Mural con la identificación de zonas de erosión costera.

- c. **Retroalimentación del esquema sistémico:** Se llevó a cabo la dinámica "Todo está conectado" (Figura 10). Los participantes revisaron y retroalimentaron un esquema base que interconectaban los valores y amenazas socioambientales

identificados previamente. Esta actividad fue crucial para visualizar las relaciones sistémicas entre los diferentes componentes del socioecosistema.

Figura 10. Plantilla Mural con el esquema "Todo está conectado" (elementos socio-ambientales) de la zona costero-marina de Campeche.

d. **Validación de indicadores preliminares:** Finalmente, se presentaron los indicadores preliminares organizados en siete grupos temáticos. Se solicitó a los participantes revisar esta información en Mural (Figura 11) y elegir un grupo temático de su interés para participar en las reuniones de seguimiento posteriores. El objetivo de esta fase fue validar y recibir comentarios iniciales de los actores clave antes de la etapa de consenso final.

Figura 11. Plantilla Mural con indicadores preliminares.

Por último, los participantes eligieron el grupo de su interés para participar en las reuniones de seguimiento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

5.3 Fase de campo: 16 al 23 de noviembre de 2024

La fase de campo, se llevó a cabo del 16 al 23 de noviembre de 2024, incluyó entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque con actores clave en actividades referentes a la pesca, el turismo, la restauración ecológica y organismos gubernamentales y académicos. En total, se realizaron 21 grupos de enfoque y once entrevistas, lo que permitió obtener información cualitativa y cuantitativa sobre valores, amenazas y posibles indicadores que aporten al desarrollo de la TR.

A manera de síntesis, en la Tabla 3 se presenta la numeralia de las entrevistas por sector, comunidad clave y género (femenino (F) o masculino (M)). Se contó con la participación de 107 actores (83 hombres y 24 mujeres), al ser comunidades costeras enfocadas mayormente a los recursos marinos, se nota una mayor cantidad de hombres entrevistados en comparación con el número de mujeres. Estos estuvieron representados en ocho comunidades clave y por los sectores académico (7), gobierno (20), OSC (3), privado (77) e integrantes de la comunidad (22) con actividades turísticas, pesqueras, restauración y conservación. El rango de edad de los entrevistados estuvo entre los 25 y 83 años.

Tabla 3. Numeralia de entrevistas en la costa de Campeche.

Sector	Municipio	Comunidad clave	F	M	Suma total
Académico	Campeche	Campeche	1	4	5
Total Académico			1	4	5
Gobierno	Campeche	Campeche	3	3	6
		Lerma	1	7	8
	Ciudad del Carmen	Ciudad del Carmen	3	3	6
Total Gobierno			7	13	20
OSC	Ciudad del Carmen	Ciudad del Carmen		1	1
	Isla Aguada	Isla Aguada	2		2
Total OSC			2	1	3
OSC/Académico	Ciudad del	Ciudad del Carmen	1	1	2

	Carmen				
Total OSC/Académico			1	1	2
Privado	Calkiní	Isla Arena	4	18	22
	Campeche	Campeche	2	9	11
		Lerma		3	3
	Champotón	Champotón	2	6	8
	Ciudad del Carmen	Ciudad del Carmen	2	12	14
	Isla Aguada	Isla Aguada	3	4	7
	Sabancuy	Sabancuy		4	4
Seybaplaya	Seybaplaya		8	8	
Total Privado			13	64	77
Suma total			24	83	107

Para la fase de campo, se definieron grupos objetivo clave, priorizando sectores relevantes como pescadores, operadores turísticos, miembros del sector privado y autoridades locales. Se diseñaron instrumentos específicos, incluyendo guiones para entrevistas semiestructuradas y dinámicas de grupos focales (Figura 12).

La dinámica de consulta se estructuró a partir de una serie de preguntas detonadoras orientadas a que los participantes realizarán una caracterización integral de la zona costera en términos ambientales, sociales y económicos. Posteriormente, se identificaron las principales amenazas y valores observados en un periodo retrospectivo de cinco a diez años, con el fin de proponer indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de los aspectos prioritarios para la conservación y el conocimiento de su estado de salud. Este esquema de interrogación permitió capturar una visión dual, integrando tanto la perspectiva de los participantes como miembros de la comunidad, como su experiencia técnica y operativa en actividades de aprovechamiento, restauración y manejo de los recursos.

Figura 12. Evidencia fotográfica de grupos de enfoque y entrevistas.

5.4 Reuniones temáticas: 27 de junio al 10 de julio de 2025

Durante el periodo comprendido del 27 de junio al 10 de julio de 2025, se llevaron a cabo siete sesiones de trabajo orientadas a cada grupo temático. El propósito central de estas reuniones fue presentar los avances en la elaboración de la TR, así como revisar, validar y precisar las fuentes de información necesarias para la construcción de los indicadores derivados del taller virtual y la fase de campo.

La dinámica de las sesiones se centró en la priorización de indicadores bajo criterios de disponibilidad, pertinencia temática y factibilidad de desarrollo. Este proceso contó con la retroalimentación directa de actores expertos y conocedores de la zona de estudio, permitiendo fortalecer la construcción colaborativa de la TR. A través de la revisión del contexto general y de los indicadores preliminares, se realizó una clasificación técnica de los mismos en cuatro categorías operativas:

1. Indicadores con viabilidad de desarrollo: Aquellos que cuentan con datos aplicables directamente a las regiones de estudio para su procesamiento inmediato.
2. Reasignación temática: Identificación de indicadores que, por su naturaleza o enfoque técnico, requieren ser trasladados a un grupo temático más adecuado.
3. Restricciones de información: Detección de indicadores cuya base de datos no se encuentra disponible de manera pública o presenta niveles críticos de dificultad en su acceso.
4. Ajuste y precisión técnica: Indicadores que, aunque son pertinentes, presentan definiciones con niveles de generalidad o especificidad adecuados, requiriendo un proceso de desagregación o ajuste para su correcta medición.

Este espacio buscó propiciar la retroalimentación con actores expertos en materia por grupo temático y experiencia en la zona de estudio, permitiendo así fortalecer el proceso colaborativo de construcción de la TR. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

5.2 Taller virtual 2: 27 al 29 de agosto de 2025

El taller denominado "*Evaluación del estado de salud actual de la región costero-marina de Campeche: Hacia la construcción de la condición socioambiental*" se realizó los días 27, 28 y 29 de agosto de 2025, de manera virtual vía Zoom, de 09:00 a 13:00 horas. En dicho evento participaron 44 actores (22 mujeres y 20 hombres) que pertenecen a los sectores académico, gobierno y de OSC (Tabla 4). Tuvo como objetivo validar los indicadores propuestos, umbrales y condición por grupo temático que permitirán evaluar el estado de salud de la región costero-marina de Campeche.

Tabla 4. Número de actores por sector que asistieron al taller virtual 2.

Sector	Total de actores
Académico	10
Gobierno	28
Organización de la Sociedad Civil (OSC)	6
Total	44

A lo largo de los tres días de trabajo, se abordó la metodología de las TR, enfocándose en las fases 4 y 5 del proceso de elaboración. Se destacó entre las actividades pendientes el cálculo de puntuaciones por grupo de trabajo. Se mostraron los indicadores establecidos para grupo de trabajo categorizados por condición, como: realizado, en construcción, con posibilidad de desarrollarse y en proceso de consolidación.

Alineado con el objetivo general del Proyecto del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, el cual se centra en la mejora de la calidad del agua, la rehabilitación de ecosistemas costeros y la prevención del agotamiento de recursos, se implementó un método jerárquico multicriterio (Figura 13). Este enfoque permite contextualizar y jerarquizar la importancia de los indicadores en cada grupo temático, asegurando que la evaluación responda directamente a los desafíos críticos y objetivos estratégicos del proyecto.

Figura 13. Mural del ejercicio de ponderación en sesión plenaria.

Tras la presentación de la estructura de la TR, se procedió a la construcción colectiva de contenidos mediante mesas de trabajo virtuales, donde los participantes se integraron en grupos técnicos enfocados en la importancia de la zona costera, la

descripción de la regionalización y la definición de la numeralia. Este ejercicio de codiseño se apoyó en facilitadores y una plantilla de Mural (Figura 14) y Zoom para moderar la discusión y sistematizar la votación de los elementos clave de la "Historia de la costa". Una vez concluidas las votaciones, los asistentes centraron sus esfuerzos en la redacción de recomendaciones estratégicas para la gestión de la zona costero-marina, fundamentando dichas propuestas en las condiciones actuales y tendencias observadas en los indicadores analizados.

Figura 14. Mural de ejemplo del contenido de una TR, votación de Numeralia y de los textos realizados previamente.

Este proceso participativo asegura que el documento final no solo sea un diagnóstico técnico, sino una herramienta de política pública con pertinencia local y consenso intersectorial. Después de la presentación, se abrió un espacio para la retroalimentación para cada apartado, lo que demuestra un enfoque iterativo y colaborativo en la construcción del instrumento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5. En la Figura 15 se detalla la representatividad y participación de los diversos actores clave que asistieron al evento.

Figura 15. Evidencia fotográfica del taller virtual 2.

5.6 Reunión de presentación final: 27 de enero de 2026

El 27 de enero de 2026, se llevó a cabo una reunión clave con el objetivo de presentar los resultados finales del cálculo de indicadores, así como la calificación global de la TR (Figura 16). Esta sesión funcionó como la instancia final de validación para confirmar los resultados obtenidos, verificar la precisión de los datos y detallar los ajustes realizados en indicadores específicos que tuvieron adecuaciones o inclusiones de último momento. Con este ejercicio de transparencia técnica, se asegura que el producto final cuente con el respaldo y la certidumbre de todos los actores involucrados.

Figura 16. Mural de validación de resultados y calificaciones.

Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5. El documento con atención a comentarios se encuentra en el Anexo 4.

6. Análisis estadístico

Para el análisis de los resultados obtenidos en el proceso de la TR, se aplicaron metodologías de contenido mixto con el fin de examinar sistemáticamente la percepción de los actores consultados tanto en las fases de campo como en los talleres virtuales. En cuanto al cálculo de puntuaciones, el procedimiento se fundamentó en la propuesta de Costanzo y colaboradores (2017) para las primeras tres etapas, centrando la atención en la aplicación de normalizaciones lineales y no lineales, así como en la definición de las escalas de calificación. Finalmente, para las etapas de integración y ponderación (4 y 5), se implementó un método jerárquico multicriterio basado en las matrices de Saaty, siguiendo el enfoque de Merino-Benitez y Bojórquez-Tapia (2021) para determinar el nivel de importancia de los indicadores por grupo temático.

6.1 Análisis de contenido mixto

En el estudio de estas interacciones socioecológicas, la percepción de las personas recabadas mediante datos cualitativos permiten entender a profundidad el proceso de cambio socioambiental y comprender el papel de la naturaleza y los actores sociales en un contexto de cambio constante e incluso de conflictos socioambientales (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012). Estas relaciones no son universales ni estáticas, cobran sentido en un contexto histórico y cultural concreto, de ahí la relevancia de comprender cómo el ser humano y la naturaleza se retroalimentan para transformarse y adaptarse a la influencia del otro en un contexto local específico (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012; Berkes *et al.*, 2008). Además, de los datos cualitativos se pueden obtener datos cuantitativos que respaldan las observaciones, percepciones y opiniones de los habitantes de las zonas costeras. Así, los resultados obtenidos de este análisis permitirán identificar y recopilar información para la generación de indicadores, fuentes y umbrales. Teniendo en cuenta la diversidad de los actores ya mencionados, así como de las distintas condiciones de acceso debido a las características geográficas en cada sitio de estudio, se elaboraron dos tipos de técnicas para la recolección de datos, las cuales consisten en:

a. Entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas mediante un diálogo directo entre el entrevistador y el entrevistado, guiado por un conjunto de preguntas semi estructuradas diseñadas previamente. Este enfoque permite recolectar información detallada desde la perspectiva de los entrevistados, considerando sus palabras y experiencias compartidas dentro de un contexto social común. Además, facilita la descripción e interpretación de elementos no observables directamente, como emociones, impresiones o eventos pasados (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012). Por ello, se prioriza la realización de

entrevistas a actores con un conocimiento profundo de las zonas de estudio, quienes requieren un espacio dedicado para compartir su experiencia.

b. Grupos de enfoque

También conocidos como grupos focales o de discusión, esta técnica tiene como objetivo fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre los participantes, con el propósito de entender cómo piensan, sienten y viven en su contexto. Estas sesiones se desarrollaron a partir de preguntas previamente definidas, con objetivos claros y siguiendo lineamientos específicos. Para su realización, se diseñó una guía de preguntas, se seleccionaron a los participantes, se planificaron las reuniones y se grabaron las discusiones (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2012). Los grupos suelen estar conformados por un mínimo de 5 y un máximo de 15 personas, y pueden organizarse de manera homogénea según las actividades o roles de los integrantes, con el fin de explorar sus perspectivas, intereses y actividades particulares (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012).

6.1.1 Levantamiento de datos

Las preguntas aplicadas fueron diseñadas para asemejarse a las preguntas de discusión planteadas en los talleres virtuales. Esto permitió coleccionar el mismo tipo de información tanto de manera virtual como en campo. Estas preguntas se aplicaron mediante entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque a fin de profundizar en la comprensión de las percepciones y conocimientos de los habitantes locales.

Las entrevistas individuales permitieron explorar en detalle las experiencias y opiniones de cada participante, y los grupos de enfoque facilitaron la identificación de patrones comunes, la construcción de significados compartidos y la exploración de dinámicas sociales. En conjunto, ambas técnicas proporcionan una visión más integral de la realidad socioambiental de las zonas costero-marinas en estudio ya que lograron capturar tanto las particularidades individuales como las dinámicas colectivas que influyen en la relación entre las comunidades locales y sus entornos costeros (Preiser *et al.*, 2021). Las preguntas de discusión empleadas tanto en las entrevistas como en los grupos de enfoque fueron las mismas y todas las interacciones fueron grabadas.

Por su parte, para seleccionar a los informantes en campo se ocupó un muestreo en bola de nieve que es una técnica de muestreo no probabilístico utilizada cuando los participantes potenciales son difíciles de identificar o pertenecen a un subgrupo específico de la población. Este método se basa en la referencia de sujetos iniciales para generar nuevos sujetos, expandiendo la muestra de manera similar a una bola de nieve que crece al rodar (Corbin y Strauss, 2012). De este modo, se contactó a personas desempeñadas en los ámbitos gubernamental, comunitario, de la sociedad civil, y académicos con amplio conocimiento de las interacciones socioecológicas locales, y se logró abarcar los principales sectores, actividades económicas e instituciones a nivel local.

6.1.2 Análisis de contenido mixto

El análisis de contenido centra el objeto de observación en el texto pero enfatiza la importancia del contexto para su adecuada comprensión. Implica la adopción de una visión interpretativa que aprovecha el potencial del enfoque mixto en el procesamiento y análisis de datos (Domínguez-Gómez, 2022). Desde un enfoque cuantitativo, el análisis de contenido ofrece resultados de interés descriptivo con énfasis en la objetivación de criterios de análisis, como índices de frecuencia o de concurrencia. Desde un punto de vista cualitativo, ofrece la posibilidad de comprender los discursos que articulan la comunicación, su estructura, su carga simbólica o de significados en general.

Dentro de este análisis, también se ocupa un enfoque mixto deductivo-inductivo, en el que los pasajes de texto se nombran y clasifican mediante códigos en una secuencia que abarca: 1) codificación, 2) categorización y 3) descripción (Kuckartz y Rädiker, 2019). La codificación es un proceso que asigna etiquetas a fragmentos de texto para identificar temas, o conceptos recurrentes y sirven para organizar, clasificar y sintetizar la información obtenida. Por su lado, la categorización consiste en agrupar los códigos asignados a los fragmentos de texto en categorías más amplias y abstractas, es decir, las categorías representan los temas centrales que emergen de los datos. Finalmente, la descripción consiste en proporcionar una narración detallada y exhaustiva de los hallazgos emergentes del análisis de datos. Así, este análisis es un proceso iterativo y dinámico, con triangulación constante de datos para confrontar los resultados y evaluar la confiabilidad y generalizaciones de la información interpretada (Carvalho Pires de Sousa *et al.*, 2019). En este contexto, la Figura 17 describe la secuencia metodológica del análisis planteado.

Figura 17. Secuencia metodológica para el análisis de contenido mixto de entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque aplicados para la elaboración de las TR. Fuente: elaboración propia.

Para describir los resultados se ocuparon: (1) nubes de palabras, (2) mapas de proximidad de códigos, (3) tablas de frecuencias, y (4) testimonios clave de los participantes. Una nube de palabras es una representación visual que muestra los términos más frecuentes en un conjunto de datos textuales, donde el tamaño de cada palabra es proporcional a su frecuencia o relevancia dentro del texto. Este método permite identificar de manera rápida los temas principales, patrones y tendencias en los datos, lo que facilita el análisis inicial y la interpretación cualitativa. Por su parte, para elaborar los mapas de proximidad de códigos se generaron las matrices de adyacencia de códigos en el programa MAXQDA para luego generar un grafo con esa información en R a fin de mostrar las relaciones y conexiones entre los códigos en función de su co-ocurrencia dentro de los datos analizados. Es decir, identifica qué códigos aparecen juntos en los mismos segmentos de texto, visualizándose en un mapa donde la cercanía entre los códigos refleja la intensidad de su relación.

6.2 Cálculo de puntuaciones

Durante la fase técnica de manejo y análisis de datos, así como de cálculo de puntuaciones, se identifican cinco etapas principales (Figura 18).

Figura 18. Diagrama de flujo de la elaboración de indicadores para las TR del GoM. Fuente: elaboración propia.

La metodología parte de Costanzo y colaboradores (2017) desde el punto 1 hasta el punto 3, resaltando lo linealidad y no-linealidad en las normalizaciones y las escalas de calificación. Para las etapas 4 y 5 se aplicó un método jerárquico multicriterio a partir de matrices de Saaty (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021).

6.2.1 Definición de indicadores y umbrales

La definición de indicadores y de sus respectivos umbrales se llevó a cabo mediante un proceso participativo estructurado, que incluyó talleres presenciales, virtuales y reuniones técnicas de seguimiento. Estos espacios permitieron integrar el conocimiento experto de especialistas, tomadores de decisión y actores con experiencia directa en los distintos componentes del socioecosistema. Durante estas sesiones se discutió la pertinencia, representatividad y viabilidad operativa de cada indicador, así como la disponibilidad y confiabilidad de las fuentes de información.

Los indicadores se desarrollaron conforme a 7 grupos temáticos que buscan abarcar de manera integral todas las dimensiones del socioecosistema. Los grupos temáticos definidos son: recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, economía, manejo y gobernanza, y cambio climático. Los indicadores establecidos en los diferentes talleres y sesiones de seguimiento respondieron a amenazas y valores de origen, así como a una condición del modelo PER. Cada indicador cumple con el modelo SMART, asegurando su representatividad actual y a futuro.

6.2.2 Elaboración de indicadores y calificaciones

La elaboración de los indicadores se realizó a partir de metodologías diversas, definidas en función de la naturaleza de cada variable, la escala de análisis y el tipo de información disponible. Este proceso incluyó el tratamiento de datos espaciales, temporales y estadísticos, así como la integración de información cualitativa cuando fue necesario. Para ello, se emplearon principalmente Sistemas de Información Geográfica, hojas de cálculo y, en menor medida, herramientas de programación en R.

Cada indicador fue calculado de manera independiente para los cinco estados del Golfo de México, garantizando la coherencia metodológica y la trazabilidad de los datos. En los casos en que la información presentó diferencias de resolución espacial o temporal entre estados, se aplicaron criterios de homologación previamente acordados en los talleres y sesiones de seguimiento, con el fin de mantener la comparabilidad de los resultados.

Una vez elaborados, los indicadores fueron calificados con base en los umbrales definidos en la etapa previa. La calificación se expresó mediante una escala ordinal de cinco categorías, asociadas a códigos de color que facilitan su interpretación (Tabla 5).

Tabla 5. Escala de calificaciones y condiciones.

Calificación	Condición
A Muy alta	Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
B Alta	Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
C Media	Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
D Baja	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
E Muy baja	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
Sin datos	

Esta escala constituye el vínculo entre los valores cuantitativos o cualitativos de los indicadores y su interpretación sintética dentro de la TR.

6.2.3 Normalización

Con el objetivo de integrar indicadores de distinta naturaleza, escala y unidad de medida, los resultados obtenidos en la etapa de calificación fueron sometidos a un proceso de normalización. Este procedimiento permite expresar todos los indicadores en una escala continua y comparable entre 0 y 1, donde 1 representa la condición más alta posible y 0 la condición más baja.

Para la TR se definieron dos tipos principales de normalización (Figura 19): a) la normalización lineal por tramos utilizando percentiles, y b) la normalización basada en umbrales definidos, de carácter no lineal. La selección del método de normalización se realizó en función del tipo de indicador, la distribución de los datos y la existencia de criterios de referencia previamente establecidos.

Figura 19. Tipos de normalización aplicada. Fuente: elaboración propia.

Normalización lineal por tramos usando percentiles: Se aplicó a indicadores cuantitativos continuos para los cuales no existían umbrales normativos o valores de referencia explícitos, o cuando se requirió una aproximación relativa basada en la distribución estadística de los datos; utiliza percentiles para definir tramos dentro del rango de valores observados y asignarlos de manera proporcional a la escala 0–1, ya sea de forma directa cuando los valores mayores representan la condición más alta, o de forma inversa cuando los menores valores representan la condición más baja, permitiendo capturar gradientes de desempeño de manera continua y sensibles a la variabilidad de los datos.

Normalización directa (percentiles): Modalidad de la normalización lineal por tramos empleada cuando los valores más altos del indicador representan la condición más alta, de manera que los valores cercanos al percentil superior se aproximan a 1 y los valores más bajos a 0.

Normalización inversa (percentiles): Modalidad de la normalización lineal por tramos utilizada cuando los valores más altos del indicador representan la condición más baja, en la cual la asignación a la escala se realiza de forma inversa, de modo que los valores más altos se aproximan a 0 y los valores más bajos a 1.

Normalización por umbrales definidos (no lineal): Se aplicó cuando, a partir de los talleres, la literatura especializada o normas oficiales, se identificaron intervalos de referencia claros para la evaluación del indicador; este enfoque no asume necesariamente una relación proporcional entre los valores del indicador y la escala normalizada, sino que se basa en rangos previamente establecidos que representan condiciones cualitativamente distintas.

Normalización por umbrales definidos cuantitativa: Modalidad aplicada a indicadores numéricos para los cuales se definieron umbrales específicos, en la que los valores del indicador se normalizan utilizando directamente los límites de dichos umbrales y se asignan valores en la escala 0–1 conforme a la condición representada dentro de cada intervalo.

Normalización por umbrales definidos cualitativa: Modalidad utilizada para indicadores categóricos sin una métrica numérica continua, en la cual las categorías definidas se asocian directamente a las calificaciones de la TR, ordenadas de la condición más alta a la más baja (A, B, C, D y E), y posteriormente se expresan en la escala normalizada de 0 a 1.

6.2.4 Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP)

La integración de los indicadores normalizados y la obtención de calificaciones sintéticas por grupo temático se realizó mediante la aplicación del Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP) (Sendra y García, 2000; Pacheco y Contreras, 2008). Este método permite incorporar de manera explícita el juicio experto en la asignación de pesos

relativos a los indicadores, asegurando al mismo tiempo un control formal de la consistencia de dichos juicios (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). La figura 20 presenta de manera esquemática el procedimiento general seguido en esta etapa.

El proceso AHP se desarrolló a partir de la ponderación definida en el segundo taller de seguimiento, en el cual los participantes evaluaron la importancia relativa de los indicadores dentro de cada grupo temático. Con el fin de mantener matrices con niveles aceptables de consistencia, los grupos temáticos se estructuraron entre 5 y 7 indicadores.

Figura 20 . Esquema del método AHP. Fuente: elaboración propia.

En una primera fase se construyeron las matrices de comparación pareada, una por cada grupo temático y estado, en las cuales los indicadores se compararon dos a dos en función de su importancia relativa. Estas comparaciones se realizaron siguiendo la escala fundamental del método AHP, de modo que la parte superior de la matriz representa la preferencia de un indicador sobre otro, mientras que la parte inferior corresponde al inverso de dicha relación. Posteriormente, las matrices de comparación fueron normalizadas por columnas, dividiendo cada elemento entre la suma de su respectiva columna. Este procedimiento permitió transformar los valores originales a un intervalo común y facilitó la estimación de la contribución relativa de cada indicador dentro del grupo temático (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021).

A partir de las matrices normalizadas se obtuvo el vector de ponderaciones, calculado como el promedio de los valores de cada fila. Este vector representa el peso relativo de cada indicador y constituye el insumo principal para la agregación de los indicadores normalizados en las etapas posteriores (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). Los pesos obtenidos reflejan la importancia asignada por los expertos durante los talleres y son específicos para cada grupo temático.

Con el fin de evaluar la coherencia interna de los juicios de comparación, se calculó el valor propio principal λ_{\max} de cada matriz, a partir de la relación entre la matriz de comparaciones original y el vector de ponderaciones. Este valor se utilizó para estimar el Índice de Consistencia (CI) y la Razón de Consistencia (CR), la cual se obtuvo al comparar el CI con el Índice Aleatorio (RI) correspondiente al tamaño de la matriz. Únicamente se aceptaron aquellas matrices con valores de $CR \leq 0.10$, garantizando así un nivel adecuado de consistencia en los juicios expertos (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). Finalmente, las calificaciones por grupo temático se obtuvieron mediante una sumatoria lineal ponderada, en la que cada indicador normalizado se multiplicó por su peso correspondiente y los resultados se agregaron para obtener un valor sintético único. Este valor representa el desempeño relativo del grupo temático y fue posteriormente clasificado de acuerdo con una escala de intervalos constantes.

6.2.5 Cálculos globales

La etapa final del proceso metodológico consistió en la integración de las calificaciones obtenidas por grupo temático para generar resultados sintéticos a escala regional y del socioecosistema. El procedimiento consistió en promediar los resultados por grupo temático, por cada subregión y para todo el socioecosistema, los resultados por subregiones se clasificaron por percentiles para obtener los umbrales de calificación que asignan las calificaciones globales.

7. Resultados

7.1 Regionalización de Campeche

Durante los dos talleres virtuales parte de las actividades atendieron el objetivo de establecer la regionalización para estudiar la zona costero-marina de Campeche, asegurando que los indicadores sean representativos espacialmente y que reflejaran con precisión las características y condiciones específicas de la región, para ello se elaboraron varias propuestas con criterios propios (Tabla 6).

Criterios considerados para las propuestas de subregionalización:

La subregionalización de la Tarjeta de Reporte preliminar de la Costa de Campeche, realizada en 2020 en el 5to Taller de Estudiantes en Gestión de Ambientes Costeros y Marinos Internacionales en el Golfo de México (SWIMM, por sus siglas en inglés), se tomó como referencia para delimitar las subregiones en la propuesta 1. En dicha TR, las subregiones se definieron considerando aspectos socioeconómicos, socioecológicos y ambientales (Figura 21).

Figura 21. Subregiones delimitadas para la Tarjeta de Reporte preliminar de la Costa de Campeche.

Con estos criterios base la delimitación del área de estudio se realizó considerando los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte continental (incluyendo el sistema lagunar estuarino de Laguna de Términos) y hacia la parte marina (abarcando la distribución de pastos marinos).

Finalmente, de manera colaborativa, se divide el área a evaluar únicamente en tres subregiones (Figura 22): la primera subregión abarcando el sistema de Laguna de Términos; la segunda subregión en la zona intermedia de Laguna de Términos y la ciudad de Campeche; y una tercera subregión que abarca el polígono de la Reserva de la Biosfera (RB) Los Petenes. Esta RB abarca porción marina y terrestre en la franja costera, colinda al norte con la RB Ría Celestún y el Golfo de México, al este con los municipios de Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, y al sur con la ciudad de Campeche (CONANP, 2006).

Tabla 6. Comparación de la delimitación del área de estudio en cada propuesta.

Zona costera	Propuesta 1	Propuesta 2
Continental	El área se dividió en cinco subregiones, de acuerdo con lo definido en la Tarjeta de Reporte Preliminar de la Costa de Campeche (2020).	El área se dividió en tres subregiones: la primera subregión abarca el sistema estuarino de Laguna de Términos; la segunda subregión incluye la zona intermedia de Laguna de Términos y la ciudad de Campeche; y una tercera subregión que abarca el polígono de la Reserva de la Biosfera (RB) Los Petenes.
	La delimitación del área de estudio se realizó considerando los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte continental, incluyendo el sistema lagunar estuarino de Laguna de Términos, y considerando la aportación de corrientes de aguas superficiales de los ríos de Palizada, Chumpan, Mamantel y Candelaria.	
Marina	La zona costera marina se delimitó considerando los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte marina, abarcando la distribución global de pastos marinos (UN Environment World Conservation Monitoring Centre).	

Figura 22. Delimitación del área de estudio: TR-Campeche

Durante el segundo taller virtual en la sección de redacción de contenidos los actores de manera participativa redactaron el texto de subregionalización de la zona tomando en cuenta las características más relevantes de cada subregión:

Regionalización

Las tres subregiones poseen ecosistemas clave como manglares, pastos marinos, dunas costeras y selvas, con al menos una designación de Sitio RAMSAR y ANP. La subregión 1 está influenciada por el sistema estuarino de la Laguna de Términos (LT) y la desembocadura de los ríos Candelaria y Palizada. La población más grande es Ciudad del Carmen, y sus principales actividades económicas son la pesca de camarón y robalo, y la industria petrolera. La subregión 2 representa una zona de transición, con sustratos arenosos, limosos y/o rocosos. Su principal centro de población es San Francisco de Campeche; predominan el comercio y la actividad portuaria, además de la pesca ribereña. La subregión 3 combina manglares y petenes con actividades ecoturísticas, y destaca la pesca de especies de escama y pulpo, especialmente en Isla Arena.

7.2 Valores y amenazas del socioecosistema Campeche

El análisis de los testimonios recogidos revela un panorama complejo de amenazas que afectan a las comunidades costeras de Campeche. Si bien existen diferencias en el énfasis y la especificidad de las amenazas mencionadas, se identifican patrones comunes que permiten una síntesis general. Las amenazas en la zona costero-marina del estado de Campeche se pueden clasificar en tres grandes rubros: naturales resultantes de variaciones climáticas; las de origen humano (antrópicas) generadas por actividades productivas y crecimiento de asentamientos humanos; y las institucionales, asociadas a la falta de cumplimiento de leyes, normas y acuerdos. Las más mencionadas para las amenazas naturales fueron: huracanes, nortes y erosión; respecto a las de origen humano las más mencionadas fueron la actividad petrolera, los residuos sólidos (basura) y la contaminación. Con respecto a las institucionales las más mencionadas fueron la delincuencia y el consumo de drogas, la inseguridad y robos y la corrupción. Por tanto, de manera general, las tres amenazas más grandes para la zona costero-marina del estado de Campeche son: la actividad petrolera, los residuos sólidos y la contaminación. La Figura 23 muestra como las amenazas se conectan entre sí.

El mapa de proximidad de códigos revela varios clústeres de amenazas interconectadas en Campeche, los cuales agrupan problemáticas ambientales y socioeconómicas en función de su relación y frecuencia de coaparición en los datos analizados. Se pueden distinguir 4 clusters relacionados con (1) (azul) amenazas naturales o climáticas; (2) (verde) contaminación por actividades productivas y crecimiento urbano; (3) (naranja) amenazas a la pesca artesanal; y (4) (rosa) efectos directos de la contaminación en ecosistemas.

Figura 23. Proximidad de códigos que identifican amenazas en la zona costero-marina de Campeche. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, los testimonios recogidos revelan una compleja red de valores socioecológicos que caracterizan los socioecosistemas costeros de Campeche. Los valores también se pueden clasificar en naturales y económico/sociales; con respecto a los naturales el más destacado fue el manglar, seguido de arrecifes y biodiversidad; mientras que en los económico/sociales fueron la pesca, la cultura local y el conocimiento tradicional. De manera global, los tres valores más relevantes fueron la pesca, el manglar y los arrecifes. La Figura 24 muestra cómo los valores de la tabla anterior se conectan entre sí.

Es importante señalar que la identificación de valores no fue tan explícita como en el caso de las amenazas, ya que en muchos casos al preguntar por los valores los participantes reiteraban aquellos temas que les preocupaban. De tal suerte, los valores se asociaron a aquello que les gustaría que se preserve a largo plazo en mejores condiciones de las que se encuentran actualmente

Figura 24. Proximidad de códigos que identifican valores en la zona costero-marina de Campeche.
Fuente: elaboración propia.

El mapa de proximidad de códigos revela varios clústeres de valores interconectados en Campeche, los cuales agrupan valores ambientales y sociales en función de su relación y frecuencia de coaparición en los datos analizados. Se pueden distinguir 3 clústeres relacionados con (1) (verde) biodiversidad y servicios ecosistémicos; (2) (naranja) acciones de aprovechamiento y conservación de los ecosistemas; (3) (azul) conocimiento tradicional y patrimonio.

Las ideas identificadas para entender el contexto actual de Campeche fueron agrupadas en los siete grupos temáticos, reflejando tanto los atributos clave a proteger como los procesos de degradación (Tabla 7). Estos valores y amenazas fueron el insumo principal para identificar los indicadores que evalúan el estado de salud del socioecosistema.

Tabla 7. Listado de valores y amenazas identificadas para Campeche.

Grupo temático	Valores	Amenazas
Recursos hidrológicos	<ul style="list-style-type: none"> ● Acceso de agua dulce, sin salinizar por la ENM ● Aportación de agua dulce ● Capacidad de carga y servicios ecosistémicos ● Recurso hídrico como albergue de actividades económicas ● Filtración de contaminantes (manglares) y mejora de la calidad del agua 	<ul style="list-style-type: none"> ● Eutrofización por incremento de nutrientes ● Contaminación por hidrocarburos en la zona marino-costera ● Contaminación de cuerpos de agua dulce por actividades agrícolas o ganaderas ● Cambio en el balance hídrico ● Florecimientos algales nocivos ● Vertimiento de aguas residuales al mar por crecimiento poblacional y contaminación de manto freático ● Dragado en medio marino y liberación de metales
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> ● Biodiversidad costera, de aves y reptiles ● Diversidad de especies de peces ● Pastos marinos a nivel de especie ● Protección y preservación de los recursos marinos ● Resguardo de fauna marina importante dentro del sistema marino (arrecifes) ● Hotspots de especies marinas/terrestres prioritarias para la conservación en México (Diario Oficial de la Federación, 2014) ● Especies amenazadas ● Variedad de especies nativas ● Monitoreo de especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059 ● Biodiversidad del bentos ● Protección a especies vulnerables 	<ul style="list-style-type: none"> ● Especies exóticas invasoras ● Atropellamiento de fauna ● Pérdida de biodiversidad ● Reducción de especies marinas para pesca ● Pérdida de arrecifes marinos ● Pérdida de especies de macrovertebrados marinos ● Destrucción de hábitats de refugio para especies costeras ● Plaga escarabajo barrenador ● Enfermedades en especies en peligro por la degradación de calidad del agua ● Pesca dirigida e incidental de especies clave ● Pérdida de biodiversidad genética ● Mortalidad de especies acuáticas por redes fantasma

Grupo temático	Valores	Amenazas
	<ul style="list-style-type: none"> ● Especies en áreas de interés internacional ● Mantenimiento de procesos ecológicos ● Salvaguarda de la diversidad genética ● Biodiversidad marina ● Áreas de anidación de aves 	
<p>Ecosistemas y paisajes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Diversidad ecosistémica costera ● Arrecifes coralinos en buen estado de conservación ● Sitios protegidos que cubren grandes extensiones de territorio ● Hotspots de conectividad de hábitats críticos (Ver Ley General de Vida Silvestre Art. 63) para especies en riesgo (manglar, vegetación de duna) ● Extensos pastizales marinos ● Zonas de productividad primaria marina (pastos y fitoplancton) ● Manglares y humedales como barreras naturales y su amplia cobertura a nivel nacional ● Zonas de protección de especies acuáticas ● El suelo como hábitat para microorganismos ● Vegetación costera como protección de inundaciones ● Servicios ecosistémicos como la purificación del agua, protección contra la contaminación y la regulación del ciclo del agua ● Alta riqueza de ecosistema marino 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pérdida de dunas costeras ● Pérdida de vegetación acuática sumergida ● Sedimentación en ríos ● Disminución de cobertura de pastos marinos ● Dragado ● Cambio de uso de suelo de manglar ● Destrucción de hábitats de refugio para especies costeras ● Urbanización y desarrollo turístico en zonas costeras vulnerables ● Blanqueamiento coralino ● Erosión costera ● Cambios de uso de suelo y vegetación ● Relleno de zona de humedales ● Erosión hídrica ● Derrames petroleros en la zona marina

Grupo temático	Valores	Amenazas
Comunidad y cultura	<ul style="list-style-type: none"> ● Diversidad cultural y social ● Seguridad alimentaria (provisión de alimentos) ● Valor cultural y espiritual de los ecosistemas marinos por las comunidades costeras ● Saberes sobre la pesca ● Zonas culturales y deportivas ● Patrimonio arqueológico ● Educación ambiental diseñada bajo el contexto local ● Inspiración, tranquilidad y apreciación ● Áreas de pesca para comunidades costeras ● Usos y tradiciones ● Pesca tradicional ● Brecha de género en actividades productivas costeras ● Alta complejidad socioeconómica 	<ul style="list-style-type: none"> ● Derrames de petróleo afectando playas y actividades económicas ● Afectación de medios de vida comunitarios ● Migración por falta de oportunidades ● Vulnerabilidad de las comunidades a eventos extremos ● Pérdida de playa en comunidades por la erosión costera ● Crecimiento urbano ● Violencia de género ● Falta de cultura ambiental y concientización social sobre la sustentabilidad ambiental ● Desigualdad de acceso a servicios de salud ● Asentamientos irregulares ● Pérdida de tradiciones ● Pérdida de oficios ● Descargas urbanas sin tratamiento
Manejo y gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> ● Liderazgo local en conservación, turismo y pesquerías ● Colaboración usuarios-academia desde hace más de 30 años ● Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) ● Uso sustentable, legal y trazable de especies silvestres ● Diversidad de actores que pueden fortalecer la gobernanza ● Formación de capacidades del sector ● Riqueza de especies sujetas a explotación pesquera ● Recursos pesqueros y petróleo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Caza furtiva ● Pesca furtiva ● Conflictos sociales entre pescadores ● Incremento de población y desarrollo costero ● Manejo inadecuado de residuos urbanos ● Tráfico de especies acuáticas y terrestres. Falta de inspección y vigilancia ● Pérdida de espacios para la pesca ● Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ● Sobreexplotación pesquera ● Falta de observación y vigilancia en zonas federales ● Crecimiento urbano no regulado ● Falta de plan o programa de manejo integral de zona costera-marina

Grupo temático	Valores	Amenazas
	<ul style="list-style-type: none"> ● Áreas con potencial para el desarrollo ecoturístico ● Regulación de contaminantes de aguas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de recursos para las autoridades y agencias de inspección ● Falta de regulación de los permisos para cambios de uso de suelo de otras actividades ● Falta de regulación para descargas urbanas ● Desarrollo de la industria petrolera (falta de regulación y cumplimiento) ● Falta de regulación en derrames de petróleo ● Contaminación dentro del mar y a la fauna marina por actividades de pescadores (con llantas, botellas, etc.) ● Actividades turísticas y económicas no reguladas
<p>Economía</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Recursos pesqueros ● Recursos energéticos (extracción de hidrocarburos) ● La infraestructura costero-marina como las vías vitales de comunicación ● Zonas de arrecifes de alto valor ● Manglares y servicios ecosistémicos ● Alta actividad económica ● Recursos maderables y no maderables ● Valores agregados y sostenibles ● Recursos económicos ● Localidades de importancia turística y cultural ● Sector Alimentario ● Provisión de alimento 	<ul style="list-style-type: none"> ● Actividades turísticas recreativas ● Falta de empleo ● Desarrollo de la industria petrolera que reduce la oportunidad laboral de comunidades y pescadores ● Cierre de empresas por la ampliación de industria petrolera ● Incremento de actividades económicas sin ordenamiento o regulación

Grupo temático	Valores	Amenazas
Cambio climático	<ul style="list-style-type: none"> ● Secuestro de carbono en el área marina ● Sumidero de carbono ● Balance del clima ● Protección contra eventos extraordinarios ● Huracanes ● Regulación/Medidas contra la erosión costera 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aumento del nivel del mar ● Acidificación del mar ● Calentamiento y acidificación en arrecifes ● Blanqueamiento del coral ● Cambios en los patrones espaciales y temporales de eventos hidrometeorológicos extremos ● Inundaciones costeras ● Emisiones de gases de efecto invernadero por industria petrolera y deforestación ● Aumento en la temperatura del agua ● Erosión costera

7.3 Resultados de la ponderación

Durante el segundo taller de seguimiento se realizó una dinámica participativa orientada a definir la relevancia de los indicadores en cada grupo temático. En esta actividad, las y los participantes compararon los distintos indicadores socioambientales y asignaron mayor o menor peso según su percepción sobre la situación actual del socioecosistema y los temas que consideran más importantes en el territorio.

La incorporación de estas ponderaciones en el cálculo reconoce el aporte del conocimiento local en la evaluación del socioecosistema. Las personas participantes compartieron su experiencia y comprensión de las dinámicas territoriales, lo que permitió contextualizar el papel de cada indicador dentro de su grupo temático. De este modo, la calificación resultante no se basa únicamente en el comportamiento numérico de los indicadores, sino también en su pertinencia en la realidad local. En la Tabla 8 se presentan los resultados de la ponderación obtenida para cada grupo temático ordenados según importancia (1 el más relevante y 7 el de menor relevancia).

Tabla 8. Indicadores enlistados según el nivel de importancia.

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
Recursos	Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas	1

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
hidrológicos	hidrológicas	
	Condición de la calidad de agua continental	2
	Índice integral de calidad del agua marina	3
	Vulnerabilidad del agua subterránea por contaminación	4
	Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)	5
	Porcentaje del área con alto riesgo de intrusión salina	6
Biodiversidad	Riqueza de especies marinas y costeras bentónicas y nectónicas	1
	Riqueza de especies de aves y reptiles presentes en áreas naturales protegidas	2
	Riqueza de especies marinas de planctónicas	3
	Presencia de especies exóticas invasoras	4
	Éxito de reclutamiento de las tortugas marinas verde y carey	5
	Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010	6
	Riqueza de mamíferos marinos	7
Ecosistemas y paisajes	Índice de antropización de manglar	1
	Porcentaje de cobertura de manglar perturbado	2
	Tasa de erosión de la línea de costa	3
	Tasa de cambio de humedales y manglares	4
	Porcentaje de cobertura de pastos marinos	5
	Almacenamiento estimado de carbono en manglares	6
	Número de sitios con presencia de dunas	7
Comunidad y cultura	Grado de rezago social	1
	Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural	2
	Índice de Desarrollo Humano (IDH)	3
	Porcentaje de población indígena y afroamericana	4
	Población indígena y afroamericana por comunidades indígenas	5
	Porcentaje de población no originaria	6
Economía	Nivel de ocupación del sector pesquero	1
	Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)	2

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
	Precio de los recursos pesqueros comerciales	3
	Porcentaje de población en situación de pobreza	4
	Grado de marginación	5
Manejo y gobernanza	Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando	1
	Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas	2
	Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes	3
	Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando	4
	Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas	5
Cambio climático	Vulnerabilidad de los municipios costeros por inundación	1
	Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar	2
	Número de meses con sequía al año	3
	Vulnerabilidad de las pesquerías de pulpo y pargos al cambio climático	4
	Tasa de cambio de la temperatura superficial del mar	5
	Frecuencia e intensidad de precipitación extrema	6
	Tasa de cambio de la temperatura del aire	7

A partir de estas posiciones, los indicadores conservaron el orden y peso definidos dentro de cada grupo temático para su incorporación en el cálculo final. Esta estructura se mantuvo de manera consistente en las bases de datos, los listados y en la integración general de la Tarjeta de Reporte, asegurando coherencia entre el proceso participativo y los resultados presentados.

7.4 Indicadores

En total se elaboraron 43 indicadores, tanto ambientales como socioeconómicos, que permiten evaluar el estado de salud del socioecosistema de Campeche en relación con sus siete grupos temáticos. Estos se organizan en 6 indicadores de Recursos hidrológicos, 7 de Biodiversidad, 7 de Ecosistemas y paisajes, 6 de Comunidad y cultura, 5 de Economía, 5 de Manejo y gobernanza y 7 de Cambio climático.

En cuanto a las fuentes de información, 35 indicadores se sustentan en fuentes oficiales y

bases de datos disponibles, 3 en literatura especializada, 3 en información y bases de datos proporcionadas por actores, y 2 en proyectos LANRESC previos.

Figura 25. Número de indicadores elaborados por grupo temático. Fuente: elaboración propia.

En esta sección se reúne de forma estandarizada toda la información necesaria para comprender qué mide cada indicador y cómo se construye por medio de fichas técnicas. En ellas se documenta su identificación dentro del sistema de evaluación, incluyendo el nombre del indicador, el grupo temático al que pertenece, la condición que representa, la actividad de origen asociada, los ODS a los que contribuye y su clasificación en el modelo PER.

Asimismo, las fichas describen el marco de referencia del indicador, señalando las amenazas y los valores de origen que permiten interpretar sus resultados. También se detallan los datos utilizados para su cálculo, especificando las variables utilizadas, la cobertura espacial y temporal, el periodo de análisis, las unidades, las fuentes de información y si esta es de acceso público.

Finalmente, cada ficha técnica presenta la metodología empleada para el cálculo del indicador, incluyendo la forma analítica o fórmula, los umbrales o valores de referencia, el tipo de normalización aplicado y su interpretación. Asimismo, se incorporan recomendaciones sobre las limitaciones identificadas durante el desarrollo de los indicadores y sus áreas de oportunidad, así como metadatos adicionales que apoyan su trazabilidad y actualización.

A continuación se presentan las fichas técnicas de los 43 indicadores para zona costero-marina de Campeche (Tabla 9-Tabla 51):

Tabla 9. Información general del indicador 1: Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	1
	Nombre del indicador	Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas
	Descripción	Cuantifica el volumen de agua disponible obtenido del balance entre precipitación, escorrentía, evapotranspiración, infiltración y concesiones aguas abajo, a partir de datos de CONAGUA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Cambio en el balance hídrico
	Valores de origen	Capacidad de carga y servicios ecosistémicos
Información de los datos utilizados	Variables	Volumen anual
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2023
	Unidades	hm ³ /año
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Datos obtenidos del DOF, 2023 y de los informes de las Regiones Hidrológicas 30 Grijalva Usumacinta y 31 Cuencas Campeche, CONAGUA, SINAV30: https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=RegionesH
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de la disponibilidad media anual de agua superficial en cada sistema hidrológico que desemboca al Golfo de México

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	2014.314 a 2330.69
		2014.313	B Alta	1697.935 a 2014.313
1697.934		C Media	1381.556 a 1697.934	
1381.555		D Baja	1065.177 a 1381.555	
	E Muy baja	0 a 1065.176		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe alta disponibilidad media anual de agua superficial.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incorporar la revisión de estimaciones de periodos anteriores para identificar tendencias en la disponibilidad media anual del agua superficial a lo largo del tiempo.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 10. Información general del indicador 2: Condición de la calidad de agua continental.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	2
	Nombre del indicador	Condición de la calidad de agua continental
	Descripción	Evalúa el estado de la calidad del agua en cuerpos de agua continentales, superficiales y subterráneos, mediante el análisis de parámetros físico-químicos, biológicos y microbiológicos, a partir de datos de RENAMECA (CONAGUA).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Contaminación de cuerpos de agua dulce por actividades agrícolas o ganaderas
	Valores de origen	Filtración de contaminantes (manglares) y mejora de la calidad del agua
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos de monitoreo clasificados con un código de tres colores según el promedio de los parámetros medidos, comparados con criterios técnicos de referencia para describir la calidad del agua en cada sitio
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de puntos de monitoreo en rojo
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA), 2024: https://www.gob.mx/conagua/articulos/resultados-de-la-red-nacional-de-medicion-de-calidad-del-agua-renameca?idiom=es

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de los puntos del semáforo integrales de calidad de agua		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		5.944	A Muy alta	<=5.94
		8.042	B Alta	5.95 a 8.042
9.091		C Media	8.043 a 9.090	
9.091		D Baja	9.091	
	E Muy baja	>=9.092		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registran menos puntos de monitoreo en rojo.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El semáforo de calidad del agua de RENAMECA se basa en la evaluación de oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO ₅), la demanda química de oxígeno (DQO), los sólidos suspendidos totales, el pH, la temperatura, la conductividad eléctrica, los coliformes fecales o E. coli, así como nutrientes como nitrógeno en sus distintas formas y fósforo total; en algunos sitios también se consideran grasas y aceites. Se sugiere incluir el análisis temporal de los registros para identificar si la calidad del agua mejora, se mantiene o se deteriora con el tiempo.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 11. Información general del indicador 3: Índice integral de calidad del agua marina.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	3
	Nombre del indicador	Índice integral de calidad del agua marina
	Descripción	Evalúa la eutrofización marina como un sistema de alerta temprana mediante cinco parámetros ambientales, utilizando datos satelitales y modelos numéricos, con base en el Índice Integral de Calidad del Agua Marina (ICAM-SIMAR-Integral), adaptado del ICAM de Horton (1965).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Contaminación por hidrocarburos en la zona marino-costera
	Valores de origen	Capacidad de carga y servicios ecosistémicos
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos con valores del Índice integral de calidad del agua marina
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	2000-2025
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Caballero-Aragón, H.; Santamaría-del-Ángel, E.; CerdeiraEstrada, S.; Martell-Dubois, R.; Rosique-de-la-Cruz, L.; ValdezChavarin, J. Analyzing Eutrophication Conditions in the Gulf of Mexico Using the SIMARIntegral Marine Water Quality Index (ICAM-SIMAR-Integral). Sustainability 2025, 17, 11354. https:// doi.org/10.3390/su172411354 , https://simar.conabio.gob.mx/explorer/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio anual de los valores del Índice de Calidad del Agua (ICAM-SIMAR)

	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por CONABIO		
		Nivel trófico	Calificación	Umbrales
		Oligotrófico	A Muy alta	71-100
		Mesotrófico	B Alta	51-70
		Eutrófico	C Media	31-50
		Supertrófico	D Baja	11-30
		Hipertrófico	E Muy baja	0-10
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una mayor calidad del agua marina.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El índice considera lo siguiente: concentración de clorofila-a (mg/m^3) o CHL: Parámetro biológico satélite, indicador de la presencia de fitoplancton en la superficie del mar y relacionado con la posible contaminación por materia orgánica. Concentración de nitrato (mmol m^{-3}) o NO_3: Parámetro químico obtenido a partir de modelos numéricos, indicador de la presencia de nutrientes en la superficie del mar. Concentración de fosfato (mmol m^{-3}) o PO_3: Parámetro químico obtenido a partir de modelos numéricos, indicador de la presencia de nutrientes en la superficie del mar. Coeficiente de atenuación difusa de la irradiancia incidente a 490 nm (m^{-1}) o KD_{490}: Parámetro óptico satelital utilizado como indicador de turbidez. Oxígeno disuelto en la superficie del mar (mmol/m^3) u O^2: Parámetro químico derivado de modelos, que puede verse afectado por cambios en la salinidad, la temperatura o la presencia de materia orgánica.</p>		
	Elaboración del indicador	Colaboración CONABIO - Equipo LANRESC		

Tabla 12. Información general del indicador 4: Vulnerabilidad del agua subterránea por contaminación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	4
	Nombre del indicador	Vulnerabilidad del agua subterránea por contaminación
	Descripción	Evalúa el grado de vulnerabilidad del agua subterránea frente a contaminantes generados por actividades humanas, con base en el estudio de Arcega-Cabrera (2025).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Vertimiento de aguas residuales al mar por crecimiento poblacional y contaminación de manto freático
	Valores de origen	Capacidad de carga y servicios ecosistémicos
Información de los datos utilizados	Variables	Valor numérico del grado de vulnerabilidad
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Los datos no son públicos
	Fuentes	Arcega Cabrera F. (2025) ENTREGABLE 4: Informe de Evaluación para Yucatán y Campeche, que prioricen los sitios de monitoreo adicionales y los parámetros a ser medidos por el sistema de monitoreo en tiempo real de la calidad del agua subterránea, y en las plantas municipales de tratamiento de agua seleccionadas ubicadas en la Península de Yucatán.
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio del grado de vulnerabilidad por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales definidos por Árcega-Cabrera, 2025		
		Grado de vulnerabilidad	Calificación	Umbrales
		BAJO	A Muy alta	81-132
		MEDIO	B Alta	133-156
		ALTO	C Media	157-209
		MUY ALTO	D Baja	210-295
		EXTREMO	E Muy baja	296-342
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor vulnerabilidad de contaminación		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Las variables que consideró el índice corresponden a la vulnerabilidad intrínseca (considera las características geológicas, hidrológicas e hidrogeológicas), vulnerabilidad extrínseca (considera el uso de suelo y volumen de extracción de agua (m³/año) , vulnerabilidad por monitoreo (considera el nivel de monitoreo por sitios), vulnerabilidad por PTAR (considera la presencia o ausencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)), población vulnerable (Población con discapacidad, mujeres, niños y adolescentes, indígena).</p> <p>Vulnerabilidad Total=(Vulnerabilidad Intrínseca * 0.5) + (Vulnerabilidad Extrínseca * 0.5 (Gómez et al, 2008)</p> <p>Vulnerabilidad TMPP=Vulnerabilidad Total + Vulnerabilidad Monitoreo + PTAR + Población en estado de vulnerabilidad</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 13. Información general del indicador 5: Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN).

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	5
	Nombre del indicador	Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)
	Descripción	Estima el número ponderado de especies fitoplanctónicas nocivas y tóxicas registradas por localidad, considerando su nivel de peligrosidad y la frecuencia de registros reportados en diversas fuentes bibliográficas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Florecimientos algales nocivos
	Valores de origen	Filtración de contaminantes (manglares) y mejora de la calidad del agua
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies y nivel de toxicidad
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	No aplica
	Referencia temporal	2005-2022
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Aké-Castillo, J.A., y Poot-Delgado, C.A. (2016). FAN en el Golfo de México: panorama general de eventos y especies. En: García-Mendoza, E., Quijano-Scheggia, S. I., Olivos-Ortiz, A., y Núñez-Vázquez, E. J. (eds.), Florecimientos Algales Nocivos en México (pp. 299-307). CICESE, Ensenada, México.</p> <p>Poot-Delgado, C.A., Rendón-von Ostén, J., Okolodkov, Y.B., Núñez-Vázquez, E.J., y Pérez-Morales, A. (2025). Avances y perspectivas en el estudio del fitoplancton nocivo en el litoral de Campeche, sureste del golfo de México. JAINA Costas y Mares ante el Cambio Climático, 7(1), 5-18. https://doi.org/10.26359/52462.0683</p> <p>Ulloa, M., Álvarez-Torres, P., Horak-Romo, K., & Ortega-Izaguirre, R. (2016).</p>

		Harmful algal blooms and eutrophication along the Mexican coast of the Gulf of Mexico large marine ecosystem. Environmental Development, 22, 120–128. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2016.10.007																		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de los registros de especies presentes multiplicado por el nivel de toxicidad reportado																		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.2</td> <td>A Muy alta</td> <td>0-18.2</td> </tr> <tr> <td>21.4</td> <td>B Alta</td> <td>18.21-21.4</td> </tr> <tr> <td>25.4</td> <td>C Media</td> <td>21.41-25.4</td> </tr> <tr> <td>30.2</td> <td>D Baja</td> <td>25.41-30.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>30.2</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	18.2	A Muy alta	0-18.2	21.4	B Alta	18.21-21.4	25.4	C Media	21.41-25.4	30.2	D Baja	25.41-30.2		E Muy baja	>30.2
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		18.2	A Muy alta	0-18.2																
21.4		B Alta	18.21-21.4																	
25.4		C Media	21.41-25.4																	
30.2	D Baja	25.41-30.2																		
	E Muy baja	>30.2																		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una menor presencia de FAN.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se usan umbrales definidos para excluir los valores en "0" en el cálculo de los percentiles. Se sugiere contar un registro continuo y sistemático de eventos, ya que la información disponible proviene principalmente de estudios aislados y no de una serie de seguimiento en el tiempo.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 14. Información general del indicador 6: Porcentaje del área con alto riesgo de intrusión salina.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	6
	Nombre del indicador	Porcentaje del área con alto riesgo de intrusión salina
	Descripción	Mide el porcentaje de superficie con alto riesgo de intrusión de aguas salinas marinas en las subregiones costeras del acuífero, mediante el método GALDIT, con base en un estudio previo de LANRESC.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Cambio en el balance hídrico
	Valores de origen	Aportación de agua dulce
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie con intrusión alta
	Cobertura espacial	Estatad
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Los datos no son públicos
	Fuentes	Proyecto LANRESC. Aplicación del índice GALDIT en la Península de Yucatán
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Número de hectáreas consideradas en una categoría alta de susceptibilidad a intrusión salina.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	<=50.20
		50.21	B Alta	50.21 a 50.26
50.27		C Media	50.27 a 50.36	
50.36		D Baja	50.36 a 50.50	
50.50	E Muy baja	>=50.50		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor susceptibilidad por intrusión salina		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Los valores con categorías de intrusión salina corresponden a un estudio previo de LANRESC que calcula el índice GALDIT [variables: tipo de acuífero (G), la conductividad hidráulica del acuífero (A), el nivel del agua subterránea sobre el nivel del mar (L), la distancia perpendicular tierra adentro desde la costa (D), la salinidad (I) y el espesor del acuífero (T)] y valores de conductividad eléctrica:</p> <p>$GALDIT = \frac{\sum W_i R_i}{\sum W_i}$, donde el peso de un parámetro (W_i) varía de 4 a 1, dependiendo de su impacto en el proceso de intrusión salina y R_i corresponde a los valores de las variables que considera el cálculo.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 15. Información general del indicador 7: Riqueza de especies marinas y costeras bentónicas y nectónicas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	7
	Nombre del indicador	Riqueza de especies marinas y costeras bentónicas y nectónicas
	Descripción	Cuantifica el número de especies bentónicas de crustáceos, moluscos, anélidos, equinodermos y especies nectónicas (peces) presentes.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Pérdida de biodiversidad
	Valores de origen	Biodiversidad del bentos
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos disponibles para consulta y descarga
	Fuentes	INaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de puntos en cada subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=85.2
		85.20	B Alta	82.5 a 85.1
82.40		C Media	80.1 a 82.4	
80.00		D Baja	78.1 a 80	
	E Muy baja	<=78		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor riqueza de especies		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Fortalecer el monitoreo estandarizado en campo para generar información sobre abundancia, ya que actualmente los registros disponibles permiten estimar la riqueza de especies, pero no el tamaño de sus poblaciones.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 16. Información general del indicador 8: Riqueza de especies de aves y reptiles presentes en áreas naturales protegidas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	8
	Nombre del indicador	Riqueza de especies de aves y reptiles presentes en áreas naturales protegidas
	Descripción	Mide el número de especies de aves y reptiles registradas dentro de las áreas naturales protegidas, excluyendo a las especies no nativas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Pérdida de biodiversidad
	Valores de origen	Biodiversidad costera, principalmente aves y reptiles
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos disponibles para consulta y descarga
	Fuentes	INaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de puntos en cada subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>267.40</td> <td>A Muy alta</td> <td>>=267.4</td> </tr> <tr> <td>249.80</td> <td>B Alta</td> <td>249.9 a 267.3</td> </tr> <tr> <td>201.00</td> <td>C Media</td> <td>201.1 a 249.8</td> </tr> <tr> <td>121.00</td> <td>D Baja</td> <td>121.1 a 201</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td><=121</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	267.40	A Muy alta	>=267.4	249.80	B Alta	249.9 a 267.3	201.00	C Media	201.1 a 249.8	121.00	D Baja	121.1 a 201		E Muy baja	<=121
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		267.40	A Muy alta	>=267.4																
249.80	B Alta	249.9 a 267.3																		
201.00	C Media	201.1 a 249.8																		
121.00	D Baja	121.1 a 201																		
	E Muy baja	<=121																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor riqueza de aves y reptiles																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Fortalecer el monitoreo estandarizado en campo para generar información sobre abundancia, ya que actualmente los registros disponibles permiten estimar la riqueza de especies, pero no el tamaño de sus poblaciones.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 17. Información general del indicador 9: Riqueza de especies marinas de planctónicas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	9
	Nombre del indicador	Riqueza de especies marinas de planctónicas
	Descripción	Mide el número de especies de los principales grupos de zooplancton y fitoplancton en la región marina usando la información disponible en bases de datos y literatura.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Pérdida de biodiversidad
	Valores de origen	Biodiversidad marina
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos disponibles para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Flores-Coto, C., Arellanes, H. L., Sánchez Robles, J., & López Serrano, A. (2013). Composición, abundancia y distribución de "Pteropoda" (Mollusca: Gastropoda) en la zona nerítica, del sur del Golfo de México (Agosto, 1995). <i>Hidrobiológica</i>, 23(3), 348–364.</p> <p>Flores-Coto, C., & Sanchez-Ramirez, M. (1989). Larval distribution and abundance of Carangidae (Pisces) from the southern Gulf of Mexico, 1983–1984. <i>Gulf and Caribbean Research</i>, 8(2), 117–128.</p> <p>Lemus-Santana, E., Sanvicente-Anorve, L., Hermoso-Salazar, M., & Flores-Coto, C. (2014). The holoplanktonic Mollusca from the southern Gulf of Mexico. Part 1: heteropods. <i>Cahiers de Biologie Marine</i>, 55, 229–239.</p>

		<p>Lemus-Santana, E., Sanvicente-Anorve, L., Hermoso-Salazar, M., & Flores-Coto, C. (2014). The holoplanktonic Mollusca from the southern Gulf of Mexico. Part 2: pteropods. "Cahiers de Biologie Marine", 55(2), 241–258.</p> <p>Sanvicente-Añorve, L., Lemus-Santana, E., Flores-Coto, C., & Alatorre-Mendieta, M. (2013). Vertical segregation of holoplanktonic molluscs in the epipelagic layer, southern Gulf of Mexico. Helgoland Marine Research, 67(2), 397–405.</p> <p>iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/; GBIF https://www.gbif.org/es/</p>																		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de puntos en cada subregión																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td>>=389.6</td> </tr> <tr> <td>389.60</td> <td>B Alta</td> <td>257.21 a 389.59</td> </tr> <tr> <td>257.20</td> <td>C Media</td> <td>169.61 a 257.2</td> </tr> <tr> <td>169.60</td> <td>D Baja</td> <td>126.81 a 169.6</td> </tr> <tr> <td>126.80</td> <td>E Muy baja</td> <td><=126.8</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	>=389.6	389.60	B Alta	257.21 a 389.59	257.20	C Media	169.61 a 257.2	169.60	D Baja	126.81 a 169.6	126.80	E Muy baja	<=126.8
	Percentiles	Calificación	Umbrales																	
		A Muy alta	>=389.6																	
	389.60	B Alta	257.21 a 389.59																	
257.20	C Media	169.61 a 257.2																		
169.60	D Baja	126.81 a 169.6																		
126.80	E Muy baja	<=126.8																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor riqueza de especies marinas de planctónicas																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Fortalecer el monitoreo estandarizado en campo para generar información sobre abundancia, ya que actualmente los registros disponibles permiten estimar la riqueza de especies, pero no el tamaño de sus poblaciones.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 18. Información general del indicador 10: Presencia de especies exóticas invasoras.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	10
	Nombre del indicador	Presencia de especies exóticas invasoras
	Descripción	Es el número de especies presentes de acuerdo al Listado de Especies Exóticas Invasoras acuáticas atribución de la SEMARNAT.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Especies exóticas invasoras
	Valores de origen	Variedad de especies nativas
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas en cada subregión
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos disponibles para consulta y descarga
	Fuentes	Listado de Especies Exóticas Invasoras para México: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/especies-exoticas-invasoras-atribucion-de-la-semarnat iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de puntos en cada subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.40</td> <td>A Muy alta</td> <td><=3.40</td> </tr> <tr> <td>3.80</td> <td>B Alta</td> <td>3.41 a 3.80</td> </tr> <tr> <td>4.40</td> <td>C Media</td> <td>3.81 a 4.40</td> </tr> <tr> <td>5.20</td> <td>D Baja</td> <td>4.41 a 5.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=5.21</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	3.40	A Muy alta	<=3.40	3.80	B Alta	3.41 a 3.80	4.40	C Media	3.81 a 4.40	5.20	D Baja	4.41 a 5.20		E Muy baja	>=5.21
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		3.40	A Muy alta	<=3.40																
3.80		B Alta	3.41 a 3.80																	
4.40		C Media	3.81 a 4.40																	
5.20	D Baja	4.41 a 5.20																		
	E Muy baja	>=5.21																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor número de especies exóticas invasoras																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador depende de registros disponibles de presencia de especies invasoras, por lo que puede existir subregistro en zonas donde no hay monitoreo sistemático o reportes recientes. Además, la exclusión del pez león (<i>Pterois volitans</i>) se debe a que los registros se localizan fuera de los polígonos de análisis, en arrecifes del Banco de Campeche, por lo que sería recomendable actualizar y ampliar los registros espaciales de invasiones biológicas en la región.																		
	Elaboración del indicador	LANRESC																		

Tabla 19. Información general del indicador 11: Éxito de reclutamiento de las tortugas marinas verde y carey.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	11
	Nombre del indicador	Éxito de reclutamiento de las tortugas marinas verde y carey
	Descripción	Mide el éxito de reclutamiento, considerado como el número de crías de tortugas que salieron del nido en los especies de tortugas, tortuga carey (<i>Eretmochelys imbricata</i>) y verde (<i>Chelonia mydas</i>).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Destrucción de hábitats de refugio para especies costeras
	Valores de origen	Protección a especies vulnerables
Información de los datos utilizados	Variables	Número de huevos protegidos y número de crías liberadas
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2018 - 2025
	Unidades	Número de huevos y crías de tortuga verde y carey
	Accesibilidad	Datos públicos disponibles para consulta y descarga
	Fuentes	Reporte sobre acciones del Sector Ambiental para la protección de las tortugas marinas en México - Semarnat: https://cec.org/files/sem/20231103/aafo05.pdf ; https://cec.org/files/sem/20240306/aal002.pdf ; https://cec.org/files/sem/20231103/aafo07.pdf ; https://cec.org/files/sem/20231123/aaio15.pdf ; https://cec.org/files/sem/20231123/aaio16.pdf ; y datos proporcionados por CONANP- APFF LT, Patricia Huerta Rodríguez.

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Éxito de reclutamiento=(Total de crías liberadas/ total de huevos protegidos)*100	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	>=95
		B Alta	80 a 95
C Media		60 a 79.99	
D Baja		40.01 a 59.99	
E Muy baja	<=40		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor éxito de reclutamiento de tortugas.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador depende de datos de monitoreo en playas específicas, por lo que puede existir subregistro en zonas donde no hay programas de monitoreo continuo. Además, el número de crías emergidas no necesariamente refleja la supervivencia posterior en el mar, por lo que sería útil complementarlo con información como el éxito de eclosión y la depredación.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 20. Información general del indicador 12: Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	12
	Nombre del indicador	Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Descripción	Cuantifica el número de especies registradas de animales y plantas dentro de la NOM-059-SEMARNAT 2010 ponderando según su categoría y relevancia
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Pérdida de biodiversidad
	Valores de origen	Monitoreo de especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	INaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria del número de registros con categorías de riesgo ponderando: Extinta en estado salvaje (30%), Peligro de extinción (40%), Amenazada (20%) y Protección especial (10%)

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38.33</td> <td>A Muy alta</td> <td><=38.33</td> </tr> <tr> <td>46.43</td> <td>B Alta</td> <td>38.331 a 46.43</td> </tr> <tr> <td>56.58</td> <td>C Media</td> <td>46.431 a 56.58</td> </tr> <tr> <td>68.77</td> <td>D Baja</td> <td>56.581 a 68.769</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=68.77</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	38.33	A Muy alta	<=38.33	46.43	B Alta	38.331 a 46.43	56.58	C Media	46.431 a 56.58	68.77	D Baja	56.581 a 68.769		E Muy baja	>=68.77
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		38.33	A Muy alta	<=38.33																
46.43		B Alta	38.331 a 46.43																	
56.58	C Media	46.431 a 56.58																		
68.77	D Baja	56.581 a 68.769																		
	E Muy baja	>=68.77																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo número de especies en categorías de riesgo.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Dar seguimiento a la actualización de la NOM-059-SEMARNAT para mantener vigente la información del indicador.</p> <p>Además de fortalecer los registros de especies en la región, ya que su identificación depende en gran parte del nivel de monitoreo y documentación disponible.</p> <p>Asimismo, promover que la inclusión y clasificación de especies en la NOM se base en criterios técnicos y científicos, considerando la participación de especialistas, reconociendo que este instrumento es un punto de partida para la protección oficial de especies en riesgo.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 21. Información general del indicador 13: Riqueza de mamíferos marinos.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	13
	Nombre del indicador	Riqueza de mamíferos marinos
	Descripción	Es el número de especies de mamíferos marinos presentes en el área de estudio.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Pesca dirigida e incidental de especies clave
	Valores de origen	Biodiversidad marina
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos disponibles para consulta y descarga
	Fuentes	Especies de mamíferos acuáticos (Sirenios y Cetáceos) en Campeche facilitada por Alberto Delgado-Estrella. Datos de: iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de registros

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.20</td> <td>A Muy alta</td> <td>>=8.20</td> </tr> <tr> <td>7.40</td> <td>B Alta</td> <td>7.40 a 8.19</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>C Media</td> <td>7.02 a 7.39</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>D Baja</td> <td>7.00 a 7.01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td><=6.9</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	8.20	A Muy alta	>=8.20	7.40	B Alta	7.40 a 8.19	7.00	C Media	7.02 a 7.39	7.00	D Baja	7.00 a 7.01		E Muy baja	<=6.9
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		8.20	A Muy alta	>=8.20																
7.40	B Alta	7.40 a 8.19																		
7.00	C Media	7.02 a 7.39																		
7.00	D Baja	7.00 a 7.01																		
	E Muy baja	<=6.9																		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor número de especies de mamíferos																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Al tener pocas subregiones la categorización de percentiles muestra los mismos valores o cortes, y los resultados finales son muy similares entre subregiones. Se consideran únicamente las especies que pasan toda su vida en el mar y se quitaron los demás (por ejemplo, las nutrias).</p> <p>Sería ideal contar con registros sistemáticos y periódicos para poder evaluar los cambios en el tiempo de las especies, así como consideraciones integrales hacia tipos de especies de la zona.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 22. Información general del indicador 14: Índice de antropización de manglar.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	14
	Nombre del indicador	Índice de antropización de manglar
	Descripción	Cuantifica el grado de transformación del paisaje en las zonas de manglar. La transición de coberturas vegetales naturales hacia superficies modificadas por actividades humanas (asentamientos urbanos, infraestructura o agricultura), a partir del Índice Integrado Relativo de Antropización (INRA) de CONABIO.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Cambio de uso de suelo de manglar
	Valores de origen	Manglares y humedales como barreras naturales y su amplia cobertura a nivel nacional
Información de los datos utilizados	Variables	Capa espacial de uso del suelo y vegetación
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2024. http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/mang/onmang/bimagassecc/inra_cam2ogw
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de los valores del Índice INRA

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.58</td> <td>A Muy alta</td> <td>0 -5.58</td> </tr> <tr> <td>8.43</td> <td>B Alta</td> <td>5.59 - 8.43</td> </tr> <tr> <td>11.56</td> <td>C Media</td> <td>8.44 - 11.56</td> </tr> <tr> <td>14.97</td> <td>D Baja</td> <td>11.57 - 14.97</td> </tr> <tr> <td>18.38</td> <td>E Muy baja</td> <td>14.98 - 18.38</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	5.58	A Muy alta	0 -5.58	8.43	B Alta	5.59 - 8.43	11.56	C Media	8.44 - 11.56	14.97	D Baja	11.57 - 14.97	18.38	E Muy baja	14.98 - 18.38
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		5.58	A Muy alta	0 -5.58																
8.43	B Alta	5.59 - 8.43																		
11.56	C Media	8.44 - 11.56																		
14.97	D Baja	11.57 - 14.97																		
18.38	E Muy baja	14.98 - 18.38																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el Índice de antropización es bajo.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>En el Índice Integrado Relativo de Antropización (INRA), estimado en unidades de análisis de 500 m sobre la zona costera asociada a los manglares el valor de cero significa que las unidades de análisis se encuentran comprendidas por coberturas naturales (de acuerdo con el mapa de uso de suelo y vegetación del SMMM) y los valores de cien representan las unidades de análisis con la más alta transformación de la cobertura natural (p. ej. Ciudades); los valores intermedios significan diferentes grados de transformación y dependen de la presencia, superficie y valor relativo de cada uso de suelo identificado a nivel paisaje.</p> <p>En caso de disponer la información, desagregar el índice según las principales causas de antropización (expansión urbana, infraestructura, agricultura u otras), para identificar con mayor precisión los factores que impulsan la transformación del manglar.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 23. Información general del indicador 15: Porcentaje de cobertura de manglar perturbado.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	15
	Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de manglar perturbado
	Descripción	Mide la proporción del área cubierta por vegetación de manglar perturbado en una región determinada, con base en la capa espacial obtenida de CONABIO.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Cambio de uso de suelo de manglar
	Valores de origen	Manglares y humedales como barreras naturales y su amplia cobertura a nivel nacional
Información de los datos utilizados	Variables	Capa de cobertura de vegetación de manglar perturbado
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Con información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2021. Facilitada por Karín Mijangos del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN): http://geoportail.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/mx_mp2020gw.html
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Superficie de manglar perturbado respecto a la superficie total de manglar, expresada en porcentaje.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>A Muy alta</td> <td>≤ 0.25</td> </tr> <tr> <td>0.30</td> <td>B Alta</td> <td>0.26 a 0.30</td> </tr> <tr> <td>0.44</td> <td>C Media</td> <td>0.31 a 0.44</td> </tr> <tr> <td>0.67</td> <td>D Baja</td> <td>0.45 a 0.67</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>≥ 0.68</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	0.25	A Muy alta	≤ 0.25	0.30	B Alta	0.26 a 0.30	0.44	C Media	0.31 a 0.44	0.67	D Baja	0.45 a 0.67		E Muy baja	≥ 0.68
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		0.25	A Muy alta	≤ 0.25																
0.30		B Alta	0.26 a 0.30																	
0.44	C Media	0.31 a 0.44																		
0.67	D Baja	0.45 a 0.67																		
	E Muy baja	≥ 0.68																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor porcentaje de cobertura de manglar perturbado.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>De acuerdo a la descripción de CONABIO la clase de manglar perturbado se refiere a áreas que incluyen humedales conformados por parches de árboles y/o arbustos de manglar muerto o en regeneración. Incluye la cubierta forestal perturbada por huracanes, tormentas, ciclones y por la construcción de infraestructura hidráulica, carreteras y caminos.</p> <p>Se recomienda la actualización periódica de la capa espacial utilizada e incorporar validaciones con información local para mejorar la identificación de manglar perturbado o en deterioro, así como complementar el indicador con información sobre las posibles causas de daño que apoyen la toma de decisiones de manejo y restauración.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 24. Información general del indicador 16: Tasa de erosión de la línea de costa.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	16
	Nombre del indicador	Tasa de erosión de la línea de costa
	Descripción	Mide la tasa de cambio de la línea de costa por erosión a lo largo de 25 años (2000-2024), a partir de transectos ubicados cada 20 m. La magnitud del retroceso se obtiene mediante un ajuste lineal de las posiciones de la costa, y el índice anual de erosión se calcula a partir del percentil 5 de las tasas observadas, destacando los retrocesos más significativos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima, 14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Erosión costera
	Valores de origen	Diversidad ecosistémica costera
Información de los datos utilizados	Variables	Líneas de costa multitemporales Imágenes satelitales procesadas Transectos cada 20 m
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2000.2024
	Unidades	m/año
	Accesibilidad	Los datos no son de acceso público
	Fuentes	Proyecto LANRESC. Imágenes satelitales multitemporales (2000–2024); Extracción de línea de costa realizada con CoastSat (GitHub: https://github.com/kvos/CoastSat).

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtuvo la posición del retroceso de la línea de costa mediante transectos espaciados cada 20 m a partir de imágenes satelitales. La magnitud de la erosión se clasificó en cinco categorías usando el método de Jenks y se empleó el percentil 5 (P5) de los transectos como valor representativo de las zonas con mayor retroceso.																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Determinación de umbrales mediante rupturas naturales (Jenks)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interpretación</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erosión muy leve</td> <td>A Muy alta</td> <td>0 a -0.72</td> </tr> <tr> <td>Erosión leve</td> <td>B Alta</td> <td>-0.72 a -1.72</td> </tr> <tr> <td>Erosión moderada</td> <td>C Media</td> <td>-1.72 a -3.25</td> </tr> <tr> <td>Erosión severa</td> <td>D Baja</td> <td>-3.25 a -5.29</td> </tr> <tr> <td>Erosión muy severa</td> <td>E Muy baja</td> <td>-5.29 a -9.54</td> </tr> </tbody> </table>	Interpretación	Calificación	Umbrales	Erosión muy leve	A Muy alta	0 a -0.72	Erosión leve	B Alta	-0.72 a -1.72	Erosión moderada	C Media	-1.72 a -3.25	Erosión severa	D Baja	-3.25 a -5.29	Erosión muy severa	E Muy baja	-5.29 a -9.54
	Interpretación	Calificación	Umbrales																	
	Erosión muy leve	A Muy alta	0 a -0.72																	
	Erosión leve	B Alta	-0.72 a -1.72																	
Erosión moderada	C Media	-1.72 a -3.25																		
Erosión severa	D Baja	-3.25 a -5.29																		
Erosión muy severa	E Muy baja	-5.29 a -9.54																		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de erosión de la línea de costa es menor.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El método se basa en el análisis de los cambios temporales en la posición de la línea de costa utilizando imágenes satelitales. Por ello, zonas que presentan erosión crítica en áreas urbanas pueden no ser detectadas cuando la línea de costa alcanza la posición de casas o infraestructura, limitando la estimación del retroceso real.</p> <p>El indicador puede fortalecerse incorporando datos de campo para calibrar y validar los resultados obtenidos por imágenes satelitales. También es útil considerar mapas elaborados por actores locales y revisar directamente las imágenes en zonas críticas, para capturar con mayor precisión la erosión en áreas sensibles. Además, la utilización de modelos de erosión costera permitiría analizar tanto la dinámica histórica como proyectar tendencias futuras, mejorando la comprensión del riesgo y el retroceso de la línea de costa.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 25. Información general del indicador 17: Tasa de cambio de humedales y manglares.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	17
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de humedales y manglares
	Descripción	Mide el porcentaje de transformación de la cobertura de cada ecosistema prioritario (humedales en general y manglares) entre dos periodos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Cambio de uso de suelo de manglar
	Valores de origen	Manglares y humedales como barreras naturales y su amplia cobertura a nivel nacional
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie ocupada por humedales, y superficie de vegetación de manglar
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2005-2008 y 2018-2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Inventario Nacional de Humedales, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2020 https://sigagis.conagua.gob.mx/Humedales/</p> <p>Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2021. http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/mang/bimagdmo/mx_man20gw</p> <p>Uso del suelo y vegetación, escala 1:250000, serie IV (continuo nacional) http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/usv250ks4gw.html</p> <p>Uso del suelo y vegetación, escala 1:250000, serie VII (continuo nacional) http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/usv250s7gw.html</p>

		ml																		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Diferencia entre las superficies totales como pérdida y ganancia en la distribución de cobertura de humedales y manglares para los dos periodos analizados.																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Percentiles</th> <th style="width: 33%;">Calificación</th> <th style="width: 33%;">Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0.52%</td> <td style="text-align: center;">A Muy alta</td> <td style="text-align: center;">>=3.07%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.13%</td> <td style="text-align: center;">B Alta</td> <td style="text-align: center;">1.98-3.06%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.98%</td> <td style="text-align: center;">C Media</td> <td style="text-align: center;">1.13-1.97%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.07%</td> <td style="text-align: center;">D Baja</td> <td style="text-align: center;">0.53-1.12%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">E Muy baja</td> <td style="text-align: center;"><= 0.52%</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	0.52%	A Muy alta	>=3.07%	1.13%	B Alta	1.98-3.06%	1.98%	C Media	1.13-1.97%	3.07%	D Baja	0.53-1.12%		E Muy baja	<= 0.52%
	Percentiles	Calificación	Umbrales																	
	0.52%	A Muy alta	>=3.07%																	
	1.13%	B Alta	1.98-3.06%																	
1.98%	C Media	1.13-1.97%																		
3.07%	D Baja	0.53-1.12%																		
	E Muy baja	<= 0.52%																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor ganancia de manglar																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se hizo la comparación entre dos periodos de tiempo (2005-2008 y 2018-2020) con base en las capas disponibles de manglar y humedales, considerados en la capa de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI y la capa de manglares disponible por CONABIO. Ninguna de las fuentes considera las dunas.</p> <p>La información disponible llega a 2018. Se sugiere analizar imágenes satelitales para hacer una clasificación supervisada y contar con una base de datos más reciente, así como integrar información de dunas y su conservación.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 26. Información general del indicador 18: Porcentaje de cobertura de pastos marinos.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	18
	Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de pastos marinos
	Descripción	Mide la proporción del área cubierta por vegetación de pastos marinos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Disminución de cobertura de pastos marinos
	Valores de origen	Extensos pastizales marinos
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie cubierta por vegetación de pastos marinos
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (UNEP-WCMC), 2025. Ocean+ Habitats: Mexico https://habitats.oceanplus.org/Mexico Sistema de Información y Análisis Marino Costero (SIMAR), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2025: https://simar.conabio.gob.mx/explorer/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de pastos marinos, expresada como porcentaje del total del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.15%</td> <td>A Muy alta</td> <td>>= 22.63%</td> </tr> <tr> <td>7.77%</td> <td>B Alta</td> <td>12.93 - 22.62%</td> </tr> <tr> <td>12.93%</td> <td>C Media</td> <td>7.77 - 12.92%</td> </tr> <tr> <td>22.63%</td> <td>D Baja</td> <td>7.16 - 7.76%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td><=7.15%</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	7.15%	A Muy alta	>= 22.63%	7.77%	B Alta	12.93 - 22.62%	12.93%	C Media	7.77 - 12.92%	22.63%	D Baja	7.16 - 7.76%		E Muy baja	<=7.15%
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		7.15%	A Muy alta	>= 22.63%																
7.77%	B Alta	12.93 - 22.62%																		
12.93%	C Media	7.77 - 12.92%																		
22.63%	D Baja	7.16 - 7.76%																		
	E Muy baja	<=7.15%																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el porcentaje de cobertura de pastos marinos es alto.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se recomienda atender la falta de datos en algunas regiones, ya que limita una evaluación completa y comparable del indicador, e incorporar análisis temporal cuando se disponga de series de tiempo que permitan evaluar cambios y tendencias.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 27. Información general del indicador 19: Almacenamiento estimado de carbono en manglares.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	19
	Nombre del indicador	Almacenamiento estimado de carbono en manglares
	Descripción	Mide el almacenamiento de carbono por hectárea usando el valor promedio estimado para la Península de Yucatán (348.9 Mg ha ⁻¹) reportado por Herrera-Silveira <i>et al.</i> , 2020.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Urbanización y desarrollo turístico en zonas costeras vulnerables
	Valores de origen	Manglares y humedales como barreras naturales y su amplia cobertura a nivel nacional
Información de los datos utilizados	Variables	Hectáreas de manglar y valor de Carbono promedio por hectárea en la Península de Yucatán (348.9 Mg C/ha)
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	(Mg C/ha)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2020: http://geoportala.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/mx_man20gw.html Herrera-Silveira, J.A., M. A. Pech-Cardenas, S. M. Morales-Ojeda, S. Cinco-Castro, A. Camacho-Rico, J. P. Caamal Sosa, J. E. Mendoza-Martinez, E. Y. Pech-Poot, J. Montero and C. Teutli-Hernandez. 2020. Blue carbon of Mexico, carbon stocks and fluxes: a systematic review PeerJ, PeerJ 8:e8790 Blue carbon of Mexico, carbon stocks and fluxes: a systematic review [PeerJ]

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Número de hectáreas de manglar multiplicadas por el valor promedio de almacén de carbono para la Península de Yucatán (348.9 Mg C/ha)		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		12,837,267.50	A Muy alta	>=34,321,268.59
		21,113,853.76	B Alta	28,275,187.47 a 34,321,268.58
28,275,187.46		C Media	21,113,853.77 a 28,275,187.46	
34,321,268.58		D Baja	12,837,267.51 a 21,113,853.76	
	E Muy baja	<=12,837,267.50		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se estima un mayor almacenamiento de carbono.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Contar con estimaciones regionales del contenido de carbono en manglares permitiría una estimación que refleje las variaciones locales de almacenamiento de carbono.</p> <p>Se recomienda generar datos tipificados por tipo de reservorio (biomasa aérea, biomasa subterránea y carbono en suelo), así como desarrollar series de tiempo que permitan estimar la captura de carbono y sus tendencias.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 28. Información general del indicador 20: Número de sitios con presencia de dunas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	20
	Nombre del indicador	Número de sitios con presencia de dunas
	Descripción	Mide la cantidad de sitios con registro de dunas costeras.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Pérdida de dunas costeras
	Valores de origen	Hotspots de conectividad de hábitats críticos (Ver Ley General de Vida Silvestre Art. 63) para especies en riesgo (manglar, vegetación de duna)
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos con registros de dunas costeras
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de sitios
	Accesibilidad	Los datos no son de acceso público
	Fuentes	Datos proporcionados por Ramón Zetina.
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de los puntos que representan sitios con dunas costeras

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td>>=86.81</td> </tr> <tr> <td>86.80</td> <td>B Alta</td> <td>83.61 a 86.80</td> </tr> <tr> <td>83.60</td> <td>C Media</td> <td>65.61 a 83.60</td> </tr> <tr> <td>65.60</td> <td>D Baja</td> <td>32.81 a 65.60</td> </tr> <tr> <td>32.80</td> <td>E Muy baja</td> <td><=32.80</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	>=86.81	86.80	B Alta	83.61 a 86.80	83.60	C Media	65.61 a 83.60	65.60	D Baja	32.81 a 65.60	32.80	E Muy baja	<=32.80
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
			A Muy alta	>=86.81																
86.80	B Alta	83.61 a 86.80																		
83.60	C Media	65.61 a 83.60																		
65.60	D Baja	32.81 a 65.60																		
32.80	E Muy baja	<=32.80																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor presencia de sitios con dunas.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El indicador se construyó con información de muestreos disponibles en la región, como los datos generados por Ramón Zetina. Durante el proceso se identificó la importancia de las dunas costeras; sin embargo, actualmente no se cuenta con un archivo cartográfico de cobertura (shape) como se propuso inicialmente, aunque si existen estudios sobre conservación de dunas en la región.</p> <p>Se sugiere integrar en una base de datos o repositorio accesible la información existente sobre dunas costeras que permita fortalecer su monitoreo y conservación.</p>																		
	Elaboración del indicador	LANRESC																		

Tabla 29. Información general del indicador 21: Grado de rezago social.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	21
	Nombre del indicador	Grado de rezago social
	Descripción	Evalúa el desarrollo de una localidad asociado a ciertas carencias sociales, tales como: a) educación, b) acceso a servicios de salud, c) servicios básicos con que cuenta la vivienda y d) activos del hogar, a partir del Índice de Rezago Social de CONEVAL.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Afectación de medios de vida comunitarios
	Valores de origen	Alta complejidad socioeconómica
Información de los datos utilizados	Variables	Grado de rezago social evaluado por el CONEVAL a partir de datos de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos con que cuenta la vivienda y activos del hogar.
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado (Categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Moda del grado de rezago social	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONEVAL	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
		B Alta	Bajo
C Media		Medio	
D Baja		Alto	
E Muy baja	Muy alto		
Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.		
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un bajo grado de rezago social.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador podría complementarse con datos más recientes y con información sobre intervenciones efectivas para apoyar la planificación social.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 30. Información general del indicador 22: Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	22
	Nombre del indicador	Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural
	Descripción	Mide el grado de vulnerabilidad del patrimonio cultural (subacuático y monumentos arqueológicos/históricos) según la presencia e impacto de factores como deterioro, fenómenos meteorológicos, geológicos y antrópicos.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Pérdida de tradiciones
	Valores de origen	Patrimonio arqueológico
Información de los datos utilizados	Variables	Registro de monumentos arqueológicos, históricos, tipos de deterioro, factores antropogénicos, factores de riesgo por fenómenos meteorológicos, geológicos, químicos y tecnológicos.
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de sitios y presencia de riesgos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta
	Fuentes	UNESCO, 2001 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1972. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFMZAAH.pdf INAH. 2025. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, INAH. https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de los factores que ponen en riesgo el patrimonio biocultural, expresando en porcentaje	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por el INAH	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	0-20%
		B Alta	21-40%
C Media		41-60%	
D Baja	61-80%		
E Muy baja	81-100%		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el riesgo sobre el patrimonio biocultural es bajo.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Disponer de información sobre participación comunitaria en el cuidado del patrimonio biocultural podría complementar el indicador.	
	Elaboración del indicador	Información recopilada por la Oficina Regional Península de Yucatán de la Subdirección de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología e Historia (SAS-INAH). Elaboraron: M.C. Helena Barba-Meinecke, Dra. Diana E. Arano Recio, Hist. Abiud Pizá Chávez.	

Tabla 31. Información general del indicador 23: Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura									
	Número	23									
	Nombre del indicador	Índice de Desarrollo Humano (IDH)									
	Descripción	Evalúa el desarrollo de una localidad en tres dimensiones: a) esperanza al nacer, b) años de escolaridad promedio y c) ingreso per cápita. A partir del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).									
	Clasificación en modelo PER	Estado									
	Actividad de origen	Taller virtual 1									
Marco de referencia	ODS asociados	3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad									
	Calificación	B Alta									
	Amenazas de origen	Afectación de medios de vida comunitarios									
	Valores de origen	Diversidad cultural y social									
Información de los datos utilizados	Variables	Esperanza al nacer, años de escolaridad promedio e ingreso per cápita									
	Cobertura espacial	Municipal									
	Periodicidad	Registro vigente									
	Referencia temporal	2020									
	Unidades	Índice entre 0 y 1									
	Accesibilidad	Datos públicos disponibles para consulta y descarga									
	Fuentes	Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2010 - 2020): https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2020-una-decada-de-transformaciones-locales-en-mexico-0									
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de valores de IDH por subregión									
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td>>=0.750</td> </tr> <tr> <td>0.749</td> <td>B Alta</td> <td>0.742 a 0.749</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	>=0.750	0.749	B Alta	0.742 a 0.749
Percentiles	Calificación	Umbrales									
	A Muy alta	>=0.750									
0.749	B Alta	0.742 a 0.749									

		0.742	C Media	0.738 a 0.741
		0.737	D Baja	0.735 a 0.737
		0.734	E Muy baja	<=0.734
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el valor del IDH es mayor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El IDH refleja ciertas dimensiones de bienestar pero no refleja desigualdades internas dentro de las localidades ni aspectos específicos como pobreza, marginación o acceso a servicios básicos, por lo que podría complementarse con los indicadores socioeconómicos más desagregados.		
	Elaboración del indicador	LANRESC		

Tabla 32. Información general del indicador 24: Porcentaje de población indígena y afromexicana.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	24
	Nombre del indicador	Porcentaje de población indígena y afromexicana
	Descripción	Mide el porcentaje de la población que habita en hogares indígenas o afromexicanos en contraste con la población total del área de estudio.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	10. Reducción de las desigualdades
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Migración por falta de oportunidades
	Valores de origen	Diversidad cultural y social
Información de los datos utilizados	Variables	Población que vive en hogares considerados indígenas y/o afromexicanos
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes indígenas y afromexicanos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la población que vive en hogares considerados indígenas y/o afromexicanos sobre la población total, expresado en porcentaje

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=46.64
		46.63	B Alta	24.59 a 46.63
		24.58	C Media	11.48 a 24.58
		11.47	D Baja	7.33 a 11.47
		7.32	E Muy baja	<=7.32
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un mayor porcentaje de población indígena y afroamericana		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere incorporar información sobre condiciones de acceso a servicios o participación social de la población indígena y/o afroamericana.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 33. Información general del indicador 25: Población indígena y afroamericana por comunidades indígenas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	25
	Nombre del indicador	Población indígena y afroamericana por comunidades indígenas
	Descripción	Número de población indígena y afroamericana promedio que habita en comunidades indígenas y afroamericanas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	10. Reducción de las desigualdades
	Calificación	A Muy alta
	Amenazas de origen	Afectación de medios de vida comunitarios
	Valores de origen	Diversidad cultural y social
Información de los datos utilizados	Variables	Población que vive en hogares considerados indígenas y/o afroamericanos y comunidades Indígenas y afroamericanas
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de comunidades y población indígena y afroamericana registrados
	Accesibilidad	Datos públicos disponibles para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ ; Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 2025: https://catalogo.inpi.gob.mx/campeche/

Tabla 34. Información general del indicador 26: Porcentaje de población no originaria.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura									
	Número	26									
	Nombre del indicador	Porcentaje de población no originaria									
	Descripción	Mide el porcentaje de población no nacida en la entidad (inmigración interna), en contraste con la población total del socioecosistema, con datos del INEGI.									
	Clasificación en modelo PER	Estado									
	Actividad de origen	Fase de campo									
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles									
	Calificación	D Baja									
	Amenazas de origen	Migración por falta de oportunidades									
	Valores de origen	Alta complejidad socioeconómica									
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI									
	Cobertura espacial	Municipal									
	Periodicidad	Registro vigente									
	Referencia temporal	2020									
	Unidades	Porcentaje de población no nacida en la entidad por Subregión									
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga									
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/									
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Población no nacida en la entidad entre la población total, expresado en porcentaje									
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.90</td> <td>A Muy alta</td> <td><=10.90</td> </tr> <tr> <td>13.81</td> <td>B Alta</td> <td>10.91 a 13.81</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	10.90	A Muy alta	<=10.90	13.81	B Alta	10.91 a 13.81
Percentiles	Calificación	Umbrales									
10.90	A Muy alta	<=10.90									
13.81	B Alta	10.91 a 13.81									

		18.53	C Media	13.82 a 18.53
		25.07	D Baja	18.54 a 25.07
			E Muy baja	>=25.08
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo porcentaje de población no originaria.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	La información disponible sólo indica la población que no nació en la entidad, como medida de transformación de la identidad cultural local, sin embargo, contar con datos que distingan si la migración es temporal o permanente, y si es interna o extranjera, permitiría entender mejor las dinámicas poblacionales.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 35. Información general del indicador 27: Nivel de ocupación del sector pesquero.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	27
	Nombre del indicador	Nivel de ocupación del sector pesquero
	Descripción	Cuantifica la cantidad de personal ocupado (hombre y mujeres) en la pesca y acuacultura a nivel de subsector en relación con las unidades económicas
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Falta de empleo
	Valores de origen	Alta actividad económica
Información de los datos utilizados	Variables	Unidades económicas y conteo de población
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de unidades económicas y Número de población ocupada
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2024: https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/#tabulados
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de población ocupada en el sector entre el número de unidades económicas

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td>>=6.28</td> </tr> <tr> <td>6.27</td> <td>B Alta</td> <td>6.24 a 6.27</td> </tr> <tr> <td>6.23</td> <td>C Media</td> <td>5.18 a 6.23</td> </tr> <tr> <td>5.17</td> <td>D Baja</td> <td>3.09 a 5.17</td> </tr> <tr> <td>3.08</td> <td>E Muy baja</td> <td><=3.08</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	>=6.28	6.27	B Alta	6.24 a 6.27	6.23	C Media	5.18 a 6.23	5.17	D Baja	3.09 a 5.17	3.08	E Muy baja	<=3.08
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
			A Muy alta	>=6.28																
6.27	B Alta	6.24 a 6.27																		
6.23	C Media	5.18 a 6.23																		
5.17	D Baja	3.09 a 5.17																		
3.08	E Muy baja	<=3.08																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor nivel de ocupación del sector pesquero.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incluir información sobre los ingresos y la estabilidad del empleo en el sector.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 36. Información general del indicador 28: Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA).

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	28
	Nombre del indicador	Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)
	Descripción	Mide el porcentaje de la población de 12 años en adelante que participa en el mercado laboral (de manera activa e inactiva), de acuerdo con INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Falta de empleo
	Valores de origen	Alta actividad económica
Información de los datos utilizados	Variables	Población Económicamente Activa
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de PEA por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=50.13
		50.12	B Alta	50.07 a 50.12
50.06		C Media	50.01 a 50.06	
50.00		D Baja	49.96 a 50	
49.95	E Muy baja	<=49.95		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un alto porcentaje de población económicamente activa.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Sería ideal contar con información sobre la estabilidad del empleo o el nivel de remuneración.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 37. Información general del indicador 29: Precio de los recursos pesqueros comerciales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	29
	Nombre del indicador	Precio de los recursos pesqueros comerciales
	Descripción	Mide la mediana del precio por kilogramo de peso vivo del conjunto de especies de interés comercial en el mercado, a nivel estatal y por puerto de desembarque, como referencia general del comportamiento de precios, con base en los informes anuales de CONAPESCA.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Desarrollo de la industria petrolera que reduce la oportunidad laboral de comunidades y pescadores
	Valores de origen	Recursos pesqueros
Información de los datos utilizados	Variables	Capturas, volumen y valor anual de las capturas
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Anual
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Pesos (\$) / kg
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Registro Nacional de Pesca y Acuicultura (RNPA), 2024: https://www.gob.mx/conapesca/documentos/registro-nacional-de-pesca-y-acuicultura-rnpa
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Mediana del valor en pesos por kilo desembarcado

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td>>=50.18</td> </tr> <tr> <td>50.17</td> <td>B Alta</td> <td>36.73 a 50.17</td> </tr> <tr> <td>36.72</td> <td>C Media</td> <td>29.70 a 36.72</td> </tr> <tr> <td>29.69</td> <td>D Baja</td> <td>29.08 a 29.69</td> </tr> <tr> <td>29.07</td> <td>E Muy baja</td> <td><=29.07</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	>=50.18	50.17	B Alta	36.73 a 50.17	36.72	C Media	29.70 a 36.72	29.69	D Baja	29.08 a 29.69	29.07	E Muy baja	<=29.07
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
			A Muy alta	>=50.18																
50.17		B Alta	36.73 a 50.17																	
36.72		C Media	29.70 a 36.72																	
29.69	D Baja	29.08 a 29.69																		
29.07	E Muy baja	<=29.07																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el valor comercial de los recursos pesqueros es mayor.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El precio agrupa distintas especies, aunque algunas tienen mayor valor que otras, como referencia general del mercado; podría considerarse separar la información por especie en un análisis más detallado.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 38. Información general del indicador 30: Porcentaje de población en situación de pobreza.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	30
	Nombre del indicador	Porcentaje de población en situación de pobreza
	Descripción	Mide el porcentaje de población bajo el concepto de Pobreza Multidimensional a partir de los cálculos de CONEVAL por localidad.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Incremento de actividades económicas sin ordenamiento o regulación
	Valores de origen	Localidades de importancia turística y cultural
Información de los datos utilizados	Variables	Nivel de pobreza
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro Vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Rango de pobreza (Categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/pobreza_localidad_urbana.aspx
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de población con pobreza en relación con el total de población, expresado en porcentaje.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONEVAL	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	0 a 20%
		B Alta	21 a 40%
C Media		41 a 60%	
D Baja		61 a 80%	
E Muy baja	81 a 100%		
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo porcentaje de población en situación de pobreza.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Desagregar por sectores productivos para entender la dependencia económica de la población y su relación con el entorno.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 39. Información general del indicador 31: Grado de marginación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	31
	Nombre del indicador	Grado de marginación
	Descripción	Mide el grado de carencias socioeconómicas de la población en un territorio, a partir de la educación, el acceso a servicios básicos en la vivienda, las condiciones habitacionales, el nivel de ingresos y el tamaño o localización de la localidad, según el Índice de Marginación de CONAPO.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Incremento de actividades económicas sin ordenamiento o regulación
	Valores de origen	La infraestructura costero-marina como las vías vitales de comunicación
Información de los datos utilizados	Variables	Escolaridad, vivienda, ingresos y aspectos sociodemográficos
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado (Categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2020: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio del indicador de CONAPO

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONAPO	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
		B Alta	Bajo
C Media		Medio	
D Baja		Alto	
	E Muy baja	Muy alto	
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el grado de marginación es bajo.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Disponer de información más actualizada para reflejar cambios recientes.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 40. Información general del indicador 32: Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	32
	Nombre del indicador	Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando
	Descripción	Mide el porcentaje de la superficie destinada a la conservación bajo algún instrumento de política ambiental (ANP, ADVC y ZRP), con datos de CONANP.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	16. Paz, justicia e instituciones sólidas
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Falta de plan o programa de manejo integral de zona costera-marina
	Valores de origen	Diversidad de actores que pueden fortalecer la gobernanza
Información de los datos utilizados	Variables	Información cartográfica de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas de Valor de Conservación (ADVC) y Zonas de Refugio Pesquero (ZRP).
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2025: https://sig.conanp.gob.mx/Shape ; The Nature Conservancy (TNC), 2025: https://tnc-mexico-fish-refugia-geoportal-tnc.hub.arcgis.com/

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de ANP, ADVC y ZRP, expresada en hectáreas y como porcentaje de la superficie total.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=48.27
		48.26	B Alta	47.08 a 48.26
47.07		C Media	38.30 a 47.07	
38.29		D Baja	21.91 a 38.29	
	E Muy baja	<=21.90		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos basada en percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una mayor superficie bajo instrumentos de política ambiental en operación.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador podría complementarse en el futuro con métricas de eficacia o cumplimiento, para evaluar no solo cobertura sino el efecto ambiental. Además se podría ponderar cada tipo de instrumento según su alcance o importancia.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 41. Información general del indicador 33: Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	33
	Nombre del indicador	Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas
	Descripción	Mide el porcentaje del caudal tratado en relación con la capacidad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Falta de regulación para descargas urbanas
	Valores de origen	Regulación de contaminantes de aguas
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en operación, así como del caudal máximo (L/s) y del caudal efectivamente tratado (L/s) de cada planta
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2017 - 2023
	Unidades	Número de sitios y variables en litros/segundo
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2023: https://datos.conagua.gob.mx/viewsSe muestran 43 de 50 filas/index_datos_abiertos.html

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	$(\text{Caudal efectivamente tratado} / \text{Capacidad máxima de la PTAR}) \times 100 = \text{Porcentaje de caudal tratado}$		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=62.03
		62.02	B Alta	57.71 a 62.02
57.70		C Media	44.44 a 57.70	
44.43		D Baja	22.23 a 44.43	
	E Muy baja	<=22.22		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando una mayor proporción del volumen de aguas residuales es tratada.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Contar con información sobre el cumplimiento de normas de calidad en las PTAR permitiría mejorar la interpretación del estado real de las aguas tratadas.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 42. Información general del indicador 34: Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	34
	Nombre del indicador	Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes
	Descripción	Mide el número de sitios de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos por cada 10 mil habitantes registrados, a partir de la información de INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Manejo inadecuado de residuos urbanos
	Valores de origen	Regulación de contaminantes de aguas
Información de los datos utilizados	Variables	Número de sitios de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, y datos de población total por localidad
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2023
	Unidades	Número de sitios y número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=88946385857 Z

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	$(\text{Total de sitios de gestión de residuos} / \text{Población total}) \times 10\,000 = \text{Sitios por } 10\,000 \text{ habitantes}$		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	≥ 0.44
		0.43	B Alta	0.28 a 0.43
0.27		C Media	0.19 a 0.27	
0.18		D Baja	0.15 a 0.18	
	E Muy baja	≤ 0.14		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una mayor cantidad de sitios de gestión de residuos urbanos.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Los datos disponibles sobre sitios de reciclaje y sobre el cumplimiento de la normativa en sitios de disposición de residuos son limitados, lo que puede reducir la representatividad y cobertura del indicador; disponer de más información mejoraría su precisión.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 43. Información general del indicador 35: Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	35
	Nombre del indicador	Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando
	Descripción	Considera las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando, oficialmente registradas ante SEMARNAT, de conservación, aprovechamiento y modalidades mixtas.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Falta de regulación de los permisos para cambios de uso de suelo de otras actividades
	Valores de origen	Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs)
Información de los datos utilizados	Variables	Capa espacial de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2020: http://geoportala.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/umas2ogw.htm !

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de todas las UMA, expresada como porcentaje del total del área de estudio		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=5.83
		5.82	B Alta	3.07 a 5.82
3.06		C Media	1.66 a 3.06	
1.65		D Baja	1.60 a 1.65	
	E Muy baja	<=1.59		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor porcentaje de superficie de UMA operando.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador mide la superficie total de UMAs operando, pero no refleja si estas cumplen sus objetivos de conservación; disponer de esta información permitiría interpretar mejor su alcance.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 44. Información general del indicador 36: Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	36
	Nombre del indicador	Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas
	Descripción	Mide la cantidad de títulos o permisos oficiales otorgados por la autoridad federal a particulares, empresas, o entidades públicas para el uso, aprovechamiento o explotación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), playas marítimas y los terrenos ganados al mar o cuerpos de agua.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Falta de observación y vigilancia en zonas federales
	Valores de origen	Liderazgo local en conservación, turismo y pesquerías
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de concesiones solicitadas y registro de concesiones con superficie autorizada
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2017 - 2020
	Unidades	Número de concesiones
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2025; https://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/zonafederal.html

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de número de concesiones con superficie autorizada		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	<=20.20
		20.20	B Alta	20.21 a 39.40
39.40		C Media	39.41 a 71.20	
71.20		D Baja	71.21 a 115.60	
	E Muy baja	>=115.61		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	La condición se considera óptima cuando hay menos concesiones autorizadas.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>La base pública muestra el tipo de concesión, lo que podría complementar el indicador, pero no indica si está vigente o vencida; disponer de esa información permitiría comprender mejor la gestión y uso de la ZOFEMAT.</p> <p>El enfoque inicial mantenía la condición positiva a mayor número de concesiones, desde un punto de vista de desarrollo económico, sin embargo, por el eje de gobernanza el consenso fue manejarlo como una presión del socioecosistema.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 45. Información general del indicador 37: Vulnerabilidad de los municipios costeros por inundación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	37
	Nombre del indicador	Vulnerabilidad de los municipios costeros por inundación
	Descripción	Evalúa el nivel de vulnerabilidad de los municipios costeros ante inundaciones, con base en la información generada por el INECC, considerando su grado de exposición, su sensibilidad y su capacidad adaptativa.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles, 13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Inundaciones costeras
	Valores de origen	Protección contra eventos extraordinarios
Información de los datos utilizados	Variables	Valores del índice de vulnerabilidad de los asentamientos humanos por inundaciones
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2018
	Unidades	Índice entre 0 y 1
	Accesibilidad	Datos disponibles para consulta
	Fuentes	Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (INECC, 2018): https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/atlas/mapa

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de valores de vulnerabilidad por subregión		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	<=0.223
		0.224	B Alta	0.224 a 0.228
0.229		C Media	0.229 a 0.242	
0.243		D Baja	0.243 a 0.266	
	E Muy baja	>=0.267		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el valor de vulnerabilidad por inundación es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere integrar la información más reciente una vez que esté disponible y a mayor detalle espacial (escala de localidades), así como complementar el indicador con validaciones puntuales que permitan una evaluación más precisa.		
	Elaboración del indicador	LANRESC		

Tabla 46. Información general del indicador 38: Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	38
	Nombre del indicador	Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar
	Descripción	Cuantifica el número de localidades cuya superficie quedaría por debajo de la cota proyectada del nivel del mar (0.33 m) bajo el escenario de cambio climático SSP2-4.5 para el año 2050.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles, 13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Aumento del nivel del mar
	Valores de origen	Balance del clima
Información de los datos utilizados	Variables	Número de localidades, cota máxima de inundación (0.33 m) determinada por la proyección del escenario medio SSP2-4.5, hasta el 2050.
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2023
	Unidades	Número de localidades
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	MDE base Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=88946387170 5 Sea Level Projection Tool, 2025: https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Obtención de la cota máxima de inundación e intersección con las localidades expuestas, a través de un modelo de elevación		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	<=2.76
		2.77	B Alta	2.77 a 3.81
3.82		C Media	3.82 a 6.55	
6.56		D Baja	6.56 a 10.97	
	E Muy baja	>=10.98		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la cantidad de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El indicador se estimó con un modelo y una cota específica de aumento del nivel del mar, aunque existen múltiples modelos, escenarios y horizontes temporales cuyas proyecciones pueden variar; asimismo, si bien se integraron los polígonos de erosión costera, estos no modificaron el resultado al encontrarse dentro de la cota de inundación considerada.</p> <p>Inicialmente se planteó que el indicador se enfocara únicamente en las zonas de manglar, sin embargo, el concepto se amplió para delimitar no solo un ecosistema sino el porcentaje del área general.</p> <p>En el futuro, podrían incorporarse distintas proyecciones para evaluar escenarios variados.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 47. Información general del indicador 39: Número de meses con sequía al año.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	39
	Nombre del indicador	Número de meses con sequía al año
	Descripción	Mide el número de meses por año con algún grado de sequía, a partir del índice SPI reportado por CONAGUA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Cambios en los patrones espaciales y temporales de eventos hidrometeorológicos extremos
	Valores de origen	Protección contra eventos extraordinarios
Información de los datos utilizados	Variables	Datos mensuales con en alguna clasificación de sequía
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Mensual
	Referencia temporal	2003-2024
	Unidades	Número de meses
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio del número de meses con sequía por año

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td><=5.98</td> </tr> <tr> <td>5.99</td> <td>B Alta</td> <td>5.99 a 6.29</td> </tr> <tr> <td>6.30</td> <td>C Media</td> <td>6.30 a 6.51</td> </tr> <tr> <td>6.52</td> <td>D Baja</td> <td>6.52 a 6.63</td> </tr> <tr> <td>6.64</td> <td>E Muy baja</td> <td>>=6.64</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	<=5.98	5.99	B Alta	5.99 a 6.29	6.30	C Media	6.30 a 6.51	6.52	D Baja	6.52 a 6.63	6.64	E Muy baja	>=6.64
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
			A Muy alta	<=5.98																
5.99		B Alta	5.99 a 6.29																	
6.30		C Media	6.30 a 6.51																	
6.52	D Baja	6.52 a 6.63																		
6.64	E Muy baja	>=6.64																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el número de meses con sequía al año es menor.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se podría complementar el indicador incorporando otros índices como el SPEI, que considera temperatura y evapotranspiración, además de analizar la intensidad de la sequía y sus tendencias en el tiempo. A futuro, también podría explorarse su relación con la disponibilidad de agua y posibles impactos en actividades productivas.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 48. Información general del indicador 40: Vulnerabilidad de las pesquerías de pulpo y pargos al cambio climático.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	40
	Nombre del indicador	Vulnerabilidad de las pesquerías de pulpo y pargos al cambio climático
	Descripción	Cuantifica la vulnerabilidad histórica de las pesquerías de pulpo y pargos frente al cambio climático, incluyendo riesgo biológico-ambiental, exposición de las pesquerías y vulnerabilidad socioeconómica, mediante la investigación desarrollada por COBI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima, 14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Cambios en los patrones espaciales y temporales de eventos hidrometeorológicos extremos
	Valores de origen	Proveeduría de servicio por paisajes submarinos y terrestres a las comunidades humanas costeras
Información de los datos utilizados	Variables	Índice de vulnerabilidad de las pesquerías de pulpo y pargos al cambio climático
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020 - 2023
	Unidades	Valores del índice entre 0 y 1
	Accesibilidad	Datos disponibles para consulta
	Fuentes	CEDO intercultural - Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI), 2025: https://innovacionazul.shinyapps.io/vulnerabilidad_climatica/

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de valores de vulnerabilidad por subregión		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.48	A Muy alta	<=0.48
		0.50	B Alta	0.49 a 0.50
0.53		C Media	0.51 a 0.53	
0.57		D Baja	0.54 a 0.57	
	E Muy baja	>=0.58		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor vulnerabilidad.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Ampliar el indicador para incluir otras especies pesqueras relevantes de la región, además de pulpo y pargos, para lograr una evaluación más integral de la vulnerabilidad de las pesquerías frente al cambio climático, y así fortalecer la toma de decisiones para la adaptación y manejo pesquero.		
	Elaboración del indicador	Colaboración COBI - Equipo LANRESC		

Tabla 49. Información general del indicador 41: Tasa de cambio de la temperatura superficial del mar.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	41
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de la temperatura superficial del mar
	Descripción	Mide la variación anual de la temperatura superficial del mar y clasifica su magnitud, a partir de datos de la NOAA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Aumento en la temperatura del agua
	Valores de origen	Balance del clima
Información de los datos utilizados	Variables	Malla de puntos con valores de temperatura media diaria de la superficie del mar
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2000-2025
	Unidades	°C
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI). (2020). NOAA/NCEI 1/4° Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST) Analysis, Version 2.1 – Final. Datos derivados de AVHRR, barcos y boyas. https://doi.org/10.25921/RE9P-PT57

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se promedia anualmente la variable por subregión. Se obtiene la pendiente de una regresión lineal de la temperatura superficial del mar a lo largo del tiempo, expresada en °C por año, y se clasifica la magnitud del cambio a partir del valor absoluto de esa pendiente.												
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Muy alta</td> <td>0.01525328 – 0.01613236</td> </tr> <tr> <td>B Alta</td> <td>0.01613236 – 0.01701144</td> </tr> <tr> <td>C Media</td> <td>0.01701144 – 0.01789052</td> </tr> <tr> <td>D Baja</td> <td>0.01789052 – 0.01876960</td> </tr> <tr> <td>E Muy baja</td> <td>0.01876960 – 0.01964869</td> </tr> </tbody> </table>	Calificación	Umbrales	A Muy alta	0.01525328 – 0.01613236	B Alta	0.01613236 – 0.01701144	C Media	0.01701144 – 0.01789052	D Baja	0.01789052 – 0.01876960	E Muy baja	0.01876960 – 0.01964869
	Calificación	Umbrales												
	A Muy alta	0.01525328 – 0.01613236												
B Alta	0.01613236 – 0.01701144													
C Media	0.01701144 – 0.01789052													
D Baja	0.01789052 – 0.01876960													
E Muy baja	0.01876960 – 0.01964869													
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.													
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de cambio de la temperatura superficial del mar es menor.													
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Los datos de Temperatura Superficial del Mar (TSM) de la NOAA provienen principalmente de observaciones satelitales (sensores infrarrojos y de microondas) y se complementan con mediciones in situ de boyas, barcos y estaciones oceanográficas. Estos datos se integran en productos globales que estiman la TSM de forma continua en el tiempo.</p> <p>El enfoque principal requería el uso de anomalías de temperatura del agua a diferentes profundidades; sin embargo, por disponibilidad de información se trabajó con temperatura superficial. A futuro, incorporar perfiles de temperatura en la columna de agua permitiría una evaluación más completa de los cambios térmicos.</p>												
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC												

Tabla 50. Información general del indicador 42: Frecuencia e intensidad de precipitación extrema.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	42
	Nombre del indicador	Frecuencia e intensidad de precipitación extrema
	Descripción	Mide la ocurrencia y la intensidad de eventos de precipitación extrema a partir del índice de frecuencia anual de lluvias intensas (R50mm) y de la precipitación máxima acumulada en un periodo de cinco días (RX5day).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Cambios en los patrones espaciales y temporales de eventos hidrometeorológicos extremos
	Valores de origen	Protección contra eventos extraordinarios
Información de los datos utilizados	Variables	Datos diarios de precipitación
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	1980-2020
	Unidades	mm
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica RCLIMDEX Zhang, X., & Yang, F. (2017). RCLimDex (1.1) User Guide. Climate Research Division ETCCDI/CRD Climate Change Indices. http://etccdi.pacificclimate.org/software.shtml

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	R50mm es el conteo anual de días con RR \geq 50 mm, y RX5day el máximo anual de la precipitación acumulada en 5 días consecutivos (suma móvil de 5 días), calculados con la paquetería RCLIMDEX.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Umbrales R50mm	Calificación	Umbrales RX1day
		<=2.6	A Muy alta	<=119.3
		2.6 a 3.9	B Alta	119.4 a 150
4 a 5		C Media	150.1 a 171.920	
5.1 a 6.4		D Baja	171.921 a 222.140	
>=6.5	E Muy baja	>=222.141		
Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el número de eventos y los acumulados de precipitación extrema son menores.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere analizar distintos umbrales de precipitación extrema, ajustados a las condiciones locales de cada región, y la incorporación de sus periodos de retorno.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 51. Información general del indicador 43: Tasa de cambio de la temperatura del aire.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	43
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de la temperatura del aire
	Descripción	Mide la variación anual de la temperatura del aire y clasifica su magnitud.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por industria petrolera y deforestación
	Valores de origen	Balance del clima
Información de los datos utilizados	Variables	Datos diarios de temperatura media
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	1980-2020
	Unidades	°C
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Pendiente de la serie anual de temperatura, clasificando la magnitud del cambio mediante su valor absoluto.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.0180	A Muy alta	≤ 0.01802701
		0.0249	B Alta	0.01802701 – 0.02493573
0.0582		C Media	0.02493573 – 0.05821253	
	0.1179	D Baja	0.05821253 – 0.11785742	
		E Muy baja	> 0.11785742	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de cambio de la temperatura es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere complementar la tasa de cambio de temperatura con el análisis de eventos térmicos extremos, como olas de calor o noches cálidas, que afectan ecosistemas y comunidades, e integrar proyecciones climáticas regionales para anticipar cambios de temperatura bajo distintos escenarios de cambio climático.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

7.5 Calificaciones

Con base en el cálculo realizado a partir de los 43 indicadores socioambientales evaluados, la presente Tarjeta de Reporte asigna a la zona costero-marina de Campeche una calificación **D (Baja)**. La Figura 26 presenta la síntesis de las calificaciones finales, tanto a nivel global, regional y por grupo temático, mostrando el desempeño específico en cada uno de los componentes evaluados.

Subregión	Recursos hidrológicos	Biodiversidad	Ecosistemas y paisajes	Comunidad y cultura	Economía	Manejo y Gobernanza	Cambio Climático
Subregión 1	B	C	C	C	A	B	D
Subregión 2	C	D	D	C	C	D	D
Subregión 3	C	B	B	B	D	C	A
Calificación por grupo temático	C	C	C	C	C	D	D

Subregión	Calificación	Condición
Subregión 1	A	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
Subregión 2	E	Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
Subregión 3	C	Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
Calificación global	D	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro

Figura 26. Calificaciones por grupo temático, por subregión y calificación global de la TR-Campeche.

Para consultar los cálculos completos y las calificaciones detalladas, véase el Anexo 3.

Es importante señalar que ninguna escala de evaluación logra ajustarse de manera homogénea a la totalidad de los indicadores considerados, dado que estos responden a naturalezas distintas. Algunos indicadores miden amenazas o presiones sobre el socioecosistema, donde valores altos pueden representar una condición negativa; mientras que otros reflejan valores o atributos del sistema, en los que una mayor o menor magnitud no necesariamente implica una condición favorable o desfavorable por sí misma, sino que requiere una interpretación contextual. En este sentido, la lectura de cada indicador debe realizarse de acuerdo con su naturaleza y el fenómeno que evalúa.

No obstante, la escala utilizada en esta Tarjeta de Reporte permite integrar estas distintas dimensiones en una calificación sintética que resume el desempeño global del socioecosistema, considerando de manera equilibrada el conjunto de evaluaciones realizadas. Además, la calificación final incorpora la importancia que los actores locales asignaron a cada indicador durante el proceso participativo. Es decir, el resultado no solo refleja datos cuantitativos, sino también la experiencia y la percepción de quienes conocen y viven el territorio. De esta manera, la evaluación integra tanto la información disponible como la relevancia que cada tema tiene en el contexto del socioecosistema.

7.6 Indicadores no desarrollados

Los indicadores incluidos en la Tabla 51 fueron propuestos por los actores durante los talleres participativos y se consideran relevantes para el análisis y seguimiento de la condición de salud del socioecosistema. Sin embargo, no pudieron ser desarrollados durante la elaboración de la TR-Campeche debido a limitaciones relacionadas con la disponibilidad y representatividad de la información, la inexistencia de bases de datos adecuadas o las restricciones actuales de tiempo y recursos.

No obstante, estos indicadores se mantienen en el listado como elementos orientadores para la construcción futura del sistema de monitoreo y como referencia para identificar las necesidades de generación, sistematización y fortalecimiento de datos en el corto y mediano plazo.

Tabla 52. Listado de indicadores no desarrollados.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Manejo y gobernanza	1	Volumen de agua residual tratada vs volumen de agua generada	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. Incluido en "Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas".
	2	Centros de acopio de materiales reciclables funcionando	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	3	Acciones convergentes de los diversos programas o instrumentos de política en un Plan integral de Manejo de Zona Costera	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	4	Acta de seguimiento de resultados de los planes y programas de trabajo establecidos	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	5	Número de Campañas de colecta de	No hay base de datos que cumpla los

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
		residuos especiales (p.e. electrónicos) por municipio realizadas al año y cantidad de materiales colectados	requerimientos del enfoque.
	6	Implementar un programa integral de la zona costera y evaluar su desempeño a través de indicadores (eficacia y eficiencia)	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	7	Presencia de plásticos en el ambiente	No se cuenta con la información suficiente.
	8	Personas, asociaciones o agrupaciones que brindan servicios turísticos con permiso	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	9	Representatividad de los actores en zonas de conservación, consejo de cuencas y presupuesto disponible, participación en el Programa Nacional Hídrico (PNH)	No se cuenta con la información suficiente.
	10	Superficie de cobertura vegetal perdida por aumento de la mancha urbana	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. El enfoque está contenido en "Índice de antropización de manglar" del grupo de ecosistemas y paisajes.
	11	Impactos en la actividad pesquera (cambios en zonas de pesca).	No se cuenta con la información suficiente.
	12	Cantidad de basura acumulada en playas o cuerpos de agua.	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	13	Presencia de plásticos en especies marinas	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
Comunidad y cultura	14	Porcentaje de personas que dependen de actividades costeras	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque. Se recomendó enfocarlo a "Designaciones o distintivos de comunidades y/o pueblos costeros". también se recomendó enfocarlo a incluir designaciones como Pueblo Mágico o Blue Flags; ninguno de los enfoques anteriores cuenta con una base de datos completa para el indicador
	15	Presencia de población de comunidades indígenas y afroamericanas que realizan actividades económicas en zonas costeras	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque. Se crea un indicador referente a población indígena y afroamericana. Se recomienda a futuro

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
			para su elaboración revisar flujos migratorios y el crecimiento de la población de comunidades indígenas y afromexicanas, además del enfoque hacia actividades económicas costeras.
Economía	16	Gasto en Protección ambiental (GPA)- Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) (Economía Ecológica, INEGI)	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	17	Oferta-demanda de empleo en la zona	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	18	Impactos en la actividad pesquera (disminución de capturas).	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
Recursos hidrológicos	19	Enterococos en agua marina y coliformes en agua dulce	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	20	Nutrientes inorgánicos en agua continental y marina. Grado de eutrofización en lagunas costeras	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	21	Microplásticos	No se cuenta con la información suficiente.
Ecosistemas y paisajes	22	Cobertura (%) de coral vivo	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	23	Incidencia de derrames	No se cuenta con la información suficiente.
	24	Porcentaje de cobertura vegetal de dunas costeras (ha)	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado con puntos de muestreo de dunas. Sin embargo no se tiene la capa del ecosistema o su nivel de conservación.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Cambio climático	25	Blanqueamiento de coral a partir del aumento de la temperatura	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	26	Cambios en las emisiones por pérdidas de cobertura (datos de actividad) y/o factores de emisión (stocks)	No se cuenta con la información suficiente.
	27	Número de comunidades vulnerables a eventos extremos	La información ya está contenida en otros indicadores desarrollados. Tanto en "Vulnerabilidad de los municipios costeros por inundación" como en "Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar".
Biodiversidad	28	Riqueza y abundancia de especies componentes de la fauna acompañante de la pesquería de camarón	No se cuenta con la información suficiente.
	29	Tasa de captura de las principales especies comerciales (pulpo, camarón rosado, cazones, pargos)	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado en el área de Economía como "Precio de los recursos pesqueros comerciales".
	30	Tasa de disminución de volumen de las principales especies comerciales (pulpo, camarón rosado, cazones, pargos)	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
	31	Afectación de especies marinas (disminución de poblaciones, cambios en su salud).	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.

Además, a partir de la sesión final de retroalimentación, que tuvo lugar el 27 de enero del 2026, se identificaron temas relevantes que no pudieron incorporarse en esta última fase, así como propuestas de mejora y ajuste a indicadores ya elaborados. En conjunto, se plantean como líneas a considerar en futuras actualizaciones:

- Número de industrias en el sector económico de la región
- Participación ciudadana
- Número de instituciones de gobierno y educativas vinculadas al sector ambiental
- Mamíferos terrestres
- Flora como componente de biodiversidad
- Indicador más integral de eventos climáticos extremos (no solo precipitación)

8. Comunicación de resultados

Como parte de los resultados obtenidos durante el proceso se producen los textos que se incorporan a cada una de las secciones de la TR. Este proceso asegura que el producto final sea un instrumento de comunicación científica validado y accionable.

8.1 Importancia de la zona costero-marina de Campeche

Durante el tercer taller, que se realizó en modalidad virtual, se trabajó en la redacción de los textos que acompañan la TR. Para ello se organizaron salas simultáneas, donde los participantes, mediante discusión y consenso, definieron los contenidos clave.

En particular, se redactó el texto que destaca la importancia de la zona costero-marina de Campeche, acordando una versión final de exactamente 100 palabras que resume su valor ambiental, social, cultural y económico para la región:

Importancia de la zona costero-marina de Campeche

Campeche, con sus 525 km de litoral, alberga un patrimonio natural de gran importancia ecológica, protegido en siete Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre las que destacan la Laguna de Términos y Los Petenes. El desarrollo económico se basa en la actividad petrolera, pesquera y turística. Es escenario de una amplia herencia histórica que abarca desde la navegación maya hasta la época virreinal, cuando San Francisco de Campeche se consolidó como principal puerto de la península. Sus características históricas se reflejan en su valor biocultural y en su conectividad con el corredor mesoamericano, elementos fundamentales para la identidad y sostenibilidad regional.

Este ejercicio participativo aseguró que los mensajes de la TR-Campeche reflejaran fielmente el conocimiento y las prioridades de los actores locales involucrados.

8.2 Todo está conectado

El esquema sistémico surge de la identificación de los valores y amenazas que sirvieron para a) entender el contexto actual de la región y b) identificar los indicadores clave que resultaron en esta TR. Posteriormente se fue retroalimentando estableciendo las conexiones clave y los estresores que promueven la degradación del sistema.

Figura 27. Representación sistémica del Todo está conectado. Las flechas azules corresponden a las interacciones positivas del socioecosistema, y las flechas rojas a las negativas.

8.3 Numeralias

Durante el segundo taller virtual en la fase de redacción de contenidos, se llevó a cabo un ejercicio colaborativo en sesiones grupales que resultó en la proposición de datos clave (Tabla 53), que resaltan las características esenciales y el estado del socioecosistema.

Tabla 53. Listado de datos propuestos para numeralias.

Grupo temático	Numeralias propuestas
Cambio climático	<ul style="list-style-type: none"> ● Fortalecimiento de capacidades en materia de adaptación al cambio climático para tomadores de decisiones y público en general ● Financiamiento de Proyectos en materia de adaptación al Cambio Climático ● Número de programas o planes de acción contra el cambio climático ● Aumento de las temperaturas ● Número de eventos extremos y/o porcentaje de precipitación en la región
Manejo y gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de refugios pesqueros consolidados o en formación. ● La superficie total para conservación de Biodiversidad (ANPs) en Campeche: aproximadamente 2,754,875 hectáreas
Economía	<ul style="list-style-type: none"> ● Valor económico de la producción pesquera ● Número de cooperativas pesqueras ● Número de plataformas petroleras
Comunidad y cultura	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de cooperativas pesqueras o personas dedicadas a la pesca ● Mecanismos de participación comunitaria, vienen consejos de cuenca, comités de cuenca, comités de playas limpias, cotas ● Número de grupos organizados para restauración
Ecosistemas y paisajes	<ul style="list-style-type: none"> ● Los manglares de Campeche almacenan entre 4 y 10 veces más CO₂ que las selvas tropicales y sustentan alrededor del 73% de la pesca ribereña en la región ● Porcentaje y/o ha de cobertura de manglar restaurado
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de especies migratorias: Más de 65 especies migratorias que se resguardan en las zonas costeras de Campeche (Aves playeras, pelicano blanco, patos) ● Número de especies emblemáticas y protegidas: 259 especies emblemáticas y protegidas; Especies en Peligro de Extinción: 58; Amenazadas: 87; Sujetas a Protección Especial: 14

Grupo temático	Numeralias propuestas
Recursos hidrológicos	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de sitios de monitoreo con una condición positiva /o negativa con base en lo obtenido de la RENAMECA. • Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionales y no activas.

A partir de estas propuestas, en el mismo taller se seleccionaron, con base en la opinión de los actores, las ocho opciones más representativas dentro de la zona costero-marina, las cuales se presentan a continuación en la siguiente tabla (Tabla 54).

Tabla 54. Numeralias elegidas por los actores para la TR.

Grupo temático	Numeralias seleccionadas
<p>Cambio climático</p> <p>2000-2024 24 declaratorias de desastre, emergencia y contingencia climatológica Fuente: CENAPRED 2025</p>	<p>En la zona de estudio se emitieron 24 declaratorias de Desastre, Emergencia y Contingencia Climatológica entre 2000 y 2024</p> <p>Fuente: CENAPRED, 2025 http://www.atlasmnacionalderiesgos.gob.mx/apps/Declaratorias/</p>
<p>Manejo y gobernanza</p> <p>32.8% de la superficie bajo instrumentos de conservación (ANP y ADVC*) Resguardando ecosistemas Fuente: CONANP 2025</p>	<p>32.8% de la superficie de la zona se encuentra bajo instrumentos de conservación (Áreas Naturales protegidas, Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación y Zonas de Refugio pesquero)</p> <p>Fuente CONANP, 2025 https://sig.conanp.gob.mx/Shape The Nature Conservancy (TNC), 2025: https://tnc-mexico-fish-refugia-geoportal-tnc.hub.arcgis.com/</p>
<p>Economía</p> <p>Pesca que vale miles de pesos Fuente: CONAPESCA, 2024</p>	<p>El valor de la producción pesquera para el año 2022 fue de 2,849,821 miles de pesos, lo que representó el 2.65% de la producción nacional. Para el año 2023 fue de 1,886,073 miles de pesos, equivalente al 2.35% de la producción nacional. En 2024 fue de 1,352,349 miles de pesos, representando el 2.04% de la producción nacional.</p> <p>Fuente: CONAPESCA, 2024 https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2024/ANUARIO_ES_TADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2024.pdf</p>
<p>Comunidad y cultura</p> <p>Comunidad unida por el agua Fuente: CONAGUA 2025</p>	<p>1 consejo de cuenca, 2 comisiones de cuencas y 3 comités de playas limpias.</p> <p>Fuente: CONAGUA, 2025 https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=mecanismos</p>

<p>Ecosistemas y paisajes</p> <p>Guardianes costeros vitales</p> <p>47% de superficie de pastos marinos</p> <p>22.4% de superficie de manglar</p> <p>Fuente: CONABIO, 2020</p>	<p>47% de la superficie de la zona de estudio está cubierta de pastos marinos y 22.4% de manglar</p> <p>Fuente: CONABIO, 2021. http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/monmang/bimagdmo/mx_man20gw</p> <p>UNEP-WCMC (2025). Ocean+ Habitats: Mexico https://habitats.oceanplus.org/Mexico</p> <p>SIMAR, CONABIO https://simar.conabio.gob.mx/explorer/</p>
<p>Biodiversidad</p> <p>96 especies de aves en riesgo</p> <p>56 protección especial</p> <p>15 en peligro de extinción</p> <p>25 amenazadas</p> <p>2 extintas</p> <p>Fuente: INaturalist GBIF, 2025</p>	<p>Se registraron 99 especies de aves en alguna categoría de riesgo: 62 en protección especial, 22 amenazadas, 15 en peligro de extinción y 2 extintas.</p> <p>INaturalist México https://mexico.inaturalist.org/</p> <p>CONABIO (SNIB) , 2025 https://www.snib.mx/</p> <p>GBIF https://www.gbif.org/es/</p>
<p>Recursos hidrológicos</p> <p>El agua que te rodea: ¿salud o riesgo?</p> <p>59 sitios de monitoreo RENAMECA</p> <p>4 estaciones con calidad desfavorable</p> <p>Fuente: CONAGUA-RENAMECA, 2024</p>	<p>En la zona costero-marina de Campeche existen 59 sitios de monitoreo de RENAMECA, de los cuales 4 estaciones reportan una calidad desfavorable.</p> <p>Fuente: CONAGUA-RENAMECA, 2024 https://www.gob.mx/conagua/articulos/resultados-de-la-red-nacional-de-medicion-de-calidad-del-agua-renameca?idiom=es</p>
<p>Arqueología e historia</p> <p>2,723 sitios de patrimonio arqueológico terrestre y subacuático</p>	<p>175 sitios patrimonio cultural subacuático en aguas marinas 19 sitios patrimonio cultural subacuático aguas continentales 433 monumentos arqueológicos 2096 monumentos históricos</p> <p>Fuentes:</p> <p>UNESCO. 2001. Convención de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. 2 de noviembre de 2001. París, Francia. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa</p> <p>Cámara de Diputados del H. 1972. Congreso de la Unión. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos.</p> <p>INAH. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Última reforma publicada en el DOF 16-02-2018. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf</p>

INAH. 2025. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, INAH.
<https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica>

8.4 Recomendaciones

Las recomendaciones presentadas en la TR se construyeron a partir de los talleres participativos y de los aportes de los actores involucrados en el socioecosistema. Estas fueron sistematizadas por grupo temático y reflejan las problemáticas, necesidades y oportunidades identificadas colectivamente dentro del área de estudio.

Para facilitar su organización y lectura, las recomendaciones se estructuraron con base en dos criterios complementarios. El primero corresponde al periodo de aplicación, siguiendo el esquema utilizado por la CONANP (2007) en los Programas de Conservación y Manejo, que distingue entre corto, mediano y largo plazo, así como acciones permanentes (Tabla 55). Este criterio permite ubicar cada propuesta dentro de un horizonte temporal estimado para su implementación.

Tabla 55. Periodo de aplicación sugerido para las recomendaciones.

Plazos	Periodo de aplicación
Corto plazo (C)	1-2 años
Mediano plazo (M)	3-5 años
Largo plazo (L)	5 o más años
Permanente (P)	acción continua

El segundo criterio corresponde al tipo de acción que requiere cada recomendación (Tabla 56), retomando la clasificación propuesta por Carmona Escalante (2020). De esta manera, las acciones pueden identificarse como normativas, presupuestales, político-administrativas, de participación social o de aportación al conocimiento científico, según la naturaleza de la intervención necesaria para su ejecución.

Tabla 56. Categorización de las acciones requeridas para las recomendaciones.

Tipo de recomendación	Descripción
Normativo	Implica la creación, modificación o aplicación de las normas,

Tipo de recomendación	Descripción
	reglamentos o lineamientos en materia ambiental, así como la participación de ciertos actores para regular el cumplimiento de la normatividad.
Presupuestal	Requiere la asignación, gestión o reorientación de recursos financieros para la implementación de actividades.
Político-administrativo	Involucra decisiones institucionales, coordinación entre dependencias o ajustes en la estructura y operación de la gestión.
Participación social	Requiere el involucramiento de la comunidad y de los actores clave en la toma de decisiones.
Aportación al conocimiento científico	Implica la generación, sistematización o integración de información científica para sustentar la toma de decisiones.

En conjunto, estos criterios permiten organizar las recomendaciones de manera estructurada; por ello, todas las propuestas surgidas en los talleres de colaboración entre actores se enlistan conforme a esta categorización (Tabla 57), identificándose con la letra correspondiente a su periodo de aplicación (C, M, L o P) y con el color asociado al tipo de acción que implican (verde: normativo; amarillo: presupuestal; azul: político-administrativo; rosa: participación social; blanco: aportación al conocimiento científico).

Tabla 57. Listado de recomendaciones propuestas por grupo temático.

Grupo temático	Recomendación	Plazo
Recursos hidrológicos	Reforzar, automatizar y mantener en constante actualización las estaciones hidrométricas y climatológicas de CONAGUA en los principales cuerpos de agua del Estado.	M
	Fortalecer y rehabilitar las plantas de tratamiento, capacitar a los operadores y ampliar la cobertura de saneamiento en la zona de estudio.	M
	Realizar campañas de concientización en materia del buen uso y la preservación del recurso hídrico a cargo del sector gubernamental y dirigido al público en general.	C
Biodiversidad	Desarrollar e implementar talleres de ciencia recreativa y actividades lúdicas para promover la concientización sobre la biodiversidad que se encuentra presente el sitio	C

Grupo temático	Recomendación	Plazo
	Establecer monitoreos periódicos de microorganismos presentes en el socioecosistema, tanto de ambientes acuáticos como continentales para evaluar el estado de salud.	C
	Establecer monitoreos periódicos y promover el uso de plataformas de ciencia ciudadana para la generación de información de especies nativas, no nativas e invasoras.	C
Ecosistemas y paisajes	Rechazar la aprobación de toda aquella obra que modifique la línea de costa o pongan en riesgo la funcionalidad de dunas costeras y pastos marinos, así como contar con la inspección y vigilancia por parte de las autoridades correspondientes.	C
	Considerar a los humedales bajo enfoque socioecosistémico con derechos humanos y sustentables que eviten la pérdida de cobertura vegetal y procesos de continuidad biológica y ecosistémica.	C
	Desarrollar programas de monitoreo, limpieza y reforestación en sistemas de humedales, dunas y manglares, integrando la participación ciudadana y bajo la dirección del sector académico.	C
Comunidad y cultura	Fomentar/Impulsar educación bilingüe, clínicas móviles, empleos productivos, consejos de gobernanza inclusiva y turismo regenerativo para empoderar comunidades indígenas y afroamericanas.	C
	Fortalecer la participación de todos los sectores en comités comunitarios que garanticen su representatividad en la toma de decisiones ambientales.	C
	Constituir grupos técnicos y operativos en la toma de decisiones que involucran temas de la comunidad, así como medir el desempeño de los acuerdos en dichos espacios de consulta.	C
Manejo y gobernanza	Fortalecer la gobernanza mediante estudios relacionados con el desempeño de los instrumentos de política ambiental, la implementación de sanciones efectivas ante cualquier delito y la inclusión de la participación comunitaria en pro de la conservación.	M
	Promover mayor número de estudios sobre evaluación de la eficacia y eficiencia de los instrumentos de política ambiental, con el fin de detectar aquello que se debe corregir y conocer el efecto y éxito de la política pública.	M
	Desarrollar estrategias que visualicen la zona costera y sus implicaciones, la eficacia de los instrumentos de planeación y regulación, así como la participación social inclusiva.	L
Economía	Elaborar el padrón de consejos, comités, grupos organizados, legalmente constituidos y operando, así como contar con la información en bases accesibles para consulta de cualquier	C

Grupo temático	Recomendación	Plazo
	usuario.	
	Elaborar y difundir manuales de buenas prácticas para las actividades productivas, así como capacitar al sector productivo en temáticas relacionadas con el manejo de los recursos naturales.	C
	Fortalecer estudios sobre economía azul y gobernanza, con equidad de género, mediante la colaboración del sector académico y gubernamental.	L
Cambio climático	Fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades locales mediante la creación e implementación de planes integrales de mitigación y adaptación al cambio climático, en colaboración con el sector gubernamental y académico.	C
	Elaborar e implementar un programa integral de restauración, monitoreo y alerta temprana con énfasis en las condiciones fisicoquímicas y biológicas de los ecosistemas costeros mediante la colaboración del sector gubernamental y académico.	L
	Realizar mayor número de estudios sobre el análisis de vulnerabilidad socioeconómica y mapear el riesgo ante amenazas industriales y de eventos hidrometeorológicos para los ecosistemas y actividades productivas primarias.	M

8.5 Línea del tiempo

La línea del tiempo se construyó con el propósito de contextualizar la evaluación de la zona costero-marina de Campeche, permitiendo identificar eventos y procesos relevantes que han influido en la condición y dinámica del socioecosistema a lo largo del tiempo (Tabla 58)..

En ella se integran cuatro tipos de información: eventos Normatividad, que incluyen leyes, reglamentos, normas oficiales, decretos y políticas públicas; eventos climáticos, como huracanes, tormentas, lluvias extremas, inundaciones y desbordamientos de ríos; eventos ambientales, entre ellos encallamientos de barcos en áreas naturales protegidas, derrames petroleros, florecimientos algales nocivos y arribazones de sargazo; y eventos socioeconómicos, asociados a actividades productivas, infraestructura, conflictos sociales, crisis económicas u otros sucesos relevantes.

Tabla 58. *Eventos relevantes de Campeche mencionados en la línea del tiempo de la TR.*

Año	Tipo de evento	Descripción
1686–1704	Socioeconómico	Construcción del sistema amurallado de la ciudad
1857	Socioeconómico	Separación política de Campeche del estado de Yucatán

1863	Socioeconómico	Reconocimiento de Campeche como estado libre y soberano
1955	Climático	Huracán Janet
1976	Socioeconómico	Inicio de la explotación petrolera marina
1979	Ambiental	Derrame del pozo Ixtoc I
1988	Climático	Huracán Gilbert
1989	Normatividad	Reserva de la Biosfera de Calakmul, primera ANP
1991	Normatividad	Creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
1994	Normatividad	Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
1995	Climático	Huracán Opal
1995	Climático	Huracán Roxanne
1995	Climático	Inundaciones urbanas por fuertes lluvias
1997	Normatividad	Reestructuración de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Pesquero
1999	Socioeconómico	Declaración de San Francisco de Campeche como Patrimonio Cultural de la Humanidad
2000	Climático	Inundaciones por sistemas tropicales
2002	Climático	Huracán Isidore
2002	Climático	Inundaciones y desbordamientos en cuencas del sur del estado
2007	Climático	Huracán Dean
2008	Normatividad	Ley de Educación Ambiental
2008	Climático	Desbordamiento del río Palizada y arroyos Pioneros, Desengaño e Imposible
2009	Ambiental	Reporte de florecimientos algales en la Bahía de Campeche
2010	Climático	Huracán Karl
2010	Climático	Desbordamiento del río Candelaria
2011	Ambiental	Florecimiento algal nocivo frente a Ciudad del Carmen
2014	Socioeconómico	Calakmul declarado Patrimonio Mixto por la UNESCO
2015	Socioeconómico	Creación de la Zona Económica Especial
2017	Ambiental	Encallamiento de la embarcación Caballo de Trabajo en Isla del Carmen
2020	Normatividad	Ley de Cambio Climático
2020	Climático	Inundaciones por Cristóbal, Gamma, Delta y Zeta
2020	Socioeconómico	Inicio de la construcción del Tren Maya

2021	Normatividad	Creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía
2021	Ambiental	Incendio submarino en ducto de PEMEX ("ojo de fuego")
2023	Ambiental	Derrame masivo en campos Ek-Balam
2023	Ambiental	Arribazón de sargazo en playas del sur de Campeche
2024	Normatividad	Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
2024	Climático	Desbordamiento del río Chumpán
2024	Ambiental	Derrame en la Plataforma Akal B

La información presentada en la línea del tiempo se integró a partir de la revisión y sistematización de fuentes históricas y documentales oficiales de carácter federal y estatal, incluyendo registros del Archivo General de la Nación, información del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, así como documentación sectorial de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, además de legislación ambiental y territorial publicada en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. Las referencias específicas correspondientes a cada fuente se detallan en la sección de referencias.

8.6 Historias de la costa

A partir de la fase de campo se recopilaron vivencias que dieron lugar a historias. Estas relatan las formas en que las comunidades costeras conviven con su entorno, las problemáticas asociadas y los logros alcanzados por agrupaciones dedicadas a la conservación y protección.

Donde el olvido no apaga la vida Wotoch Aayin " La casa del cocodrilo" Isla Arena, Campeche

En Isla Arena la pesca, que durante años sostuvo a la comunidad, ya no alcanza. Las especies escasean y el futuro se torna incierto. Ante este desafío, un grupo de pobladores fundó Wotoch Aayin, nombre en maya para "la casa del cocodrilo", una unidad de manejo ambiental que ofrece una alternativa viable a la pesca tradicional. En este frágil ecosistema, optaron por la conservación, el conocimiento y la educación sobre el cocodrilo como nuevo sustento. Así, en un lugar olvidado por muchos, la comunidad encontró una manera de reinventarse sin perder su identidad, demostrando que la armonía con el entorno es posible. Este esfuerzo requiere el respaldo de instituciones, redes y sociedad civil que crean en él y se sumen al proyecto, para que la iniciativa crezca, resista y transforme el olvido en oportunidad.

Isla Aguada, Campeche
Pedro Alberto García Alvarado
El hombre que espera a las tortugas

Cada temporada en Isla Aguada, Campeche, Pedro García recorre la costa atento a la llegada de tortugas marinas que salen a anidar. Desde hace años, su labor se centra en resguardar a una especie vulnerable frente a diversas amenazas. Para ello, fundó una asociación civil, mediante la cual ha buscado capacitación y apoyo con el objetivo de fortalecer su trabajo de protección a la vida que llega en silencio. Aunque su labor no siempre es visible, representa un ejemplo de vigilancia, compromiso y arraigo en un territorio tortuguero, recordando que proteger estos ciclos naturales también es una forma de cuidar el futuro de la costa.

9. Referencias

Agenda 2020 en América Latina y el Caribe, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), <https://agenda2030lac.org/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods>

Avila-Foucat, V. S., & Espejel, I. (Eds.). (2020). *Resiliencia de socioecosistemas costeros (Primera)*. Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM. http://www.iiec.unam.mx/sites/www.iiec.unam.mx/files/libros_electronicos/RSC_SAT_0.pdf

Azuz-Adeath, I., Espejel, I., Rivera-Arriaga, E., Ferman, J.L., Seinger, G. 2010 "Referentes internacionales sobre indicadores e índices. Historia y estado del arte". En E. Rivera-Arriaga, Azuz-Adeath, I., Alpuche-Gual, L., Villalobos-Zapata, G. (Eds.), *Cambio Climático en México: un Enfoque Costero y Marino* (pp. 845-857). Campeche: Universidad Autónoma de Campeche, CETYS-Universidad, Gobierno del Estado de Campeche

Bertule, M., Bjørnsen, P.K., Costanzo, S.D., Escurra, J., Freeman, S., Gallagher, L., Kelsey, R.H. and Vollmer, D. (2017). *Using indicators for improved water resources management - guide for basin managers and practitioners*. 82 pp. ISBN 978-87-90634-05-6. https://ian.umces.edu/pdfs/ian_report_560.pdf

Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (Eds.). (2008). *Navigating social-ecological systems: building resilience for complexity and change*. Cambridge University Press.

Carlson, R. E. (1977). A trophic state index for lakes. *Limnology and Oceanography*, 22(2), 361-369. <https://doi.org/10.4319/lo.1977.22.2.0361>

Carvalho Pires de Sousa, D. et al. (2019). "Qualitative Data Analysis", U. P. Albuquerque et al. (eds.), *Methods and techniques in ethnobiology and ethnoecology*. Springer Protocols,

Carmona Escalante, A. (2020). *Evaluación del sistema socio-ecológico del Parque Nacional Arrecife Alacranes con énfasis en el aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros comerciales y recreativos*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Baja California <https://hdl.handle.net/20.500.12930/8799>

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2007). *Programa de conservación y manejo Parque Nacional Arrecife Alacranes*. México, D.F: CONANP. 165 pp.

Corbin, J., & Strauss, A. (2012). *Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. *Basics of Qualitative Research (3rd Ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>

Costanzo, S., Blancard, C., Davidson, S., Dennison, W., Escurra, J., Freeman, S., Fries, A., Kelsey, R., Krchnak, K., Sherman, J., Thieme, M. y Vargas, V. (2017). *Practitioner's Guide to Developing River Basin Report Cards*. IAN Press. Cambridge MD USA.

Domínguez-Gómez, J. A. (2022). La modernización del análisis de contenido. Ejemplos de aplicación en evaluación socioambiental. *New Trends in Qualitative Research*, 14, e577-e577. DOI: <https://doi.org/10.36367/ntqr.14.2022.e577>

Folke, C., Biggs, R., Norström, A. V., Reyers, B., & Rockström, J. (2016). Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. *Ecology and Society*, 21(3), art41. <https://doi.org/10.5751/ES-08748-210341>

Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2013). La técnica de grupos focales. *Investigación en educación médica*, 2(5), 55-60.

Herrera Racioero, P. & Lizcano Fernández, E. (2012). Apuntes sobre metodología y técnicas cualitativas aplicadas a la investigación socioambiental. *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*, 6(1).

Kuckartz, U., y S. Rädiker. (2019). "Analyzing qualitative data with MAXQDA. Text, audio, and video". Nueva York, Springer.

Merino-Benitez, T. y L. A. Bojórquez-Tapia. 2021. *Manual: Proceso Analítico Jerárquico (AHP)*. México: UNAM. <https://www.rua.unam.mx/recursos/descargar/87659>

Neri, Ana, Patricia Dupin y Luis Sánchez. (2016). A pressure-state-response approach to cumulative impact assessment. *Journal of Cleaner Production*, 126: 288-298. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.134>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (1982). *Eutrophication of waters: Monitoring, assessment and control*. OECD Publishing.

OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (1998). *Towards Sustainable Development: Environmental Indicators*. OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

OCDE. 1993. *Core set of indicators for environmental performance reviews: A synthesis report by the group on the state of the environment*. Paris: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Pacheco, J.F., Contreras, E., 2008. *Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos*. CEPAL - Serie Manuales N° 58. UNESCO. 111 pp. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/35914-manual-metodologico-evaluacion-multicriterio-programas-proyectos>

Preiser, R., García, M. M., Hill, L., & Klein, L. (2021). Qualitative content analysis. In R. Biggs, R. Preiser, A. De Vos, M. Schlüter, K. Maciejewski, & H. Clements, *The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems* (1st ed., pp. 270-281). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003021339-23>

Sendra, J.B., García, R.C., 2000. El uso de los sistemas de Información Geográfica en la planificación territorial. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 20, 49-67. <https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/download/AGUC0000110049A/31281/32443>

SEMARNAT, https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores14/conjuntob/02_agua/02_calidad_esquema.html

Vidal-Hernández, L.E., Rivera-Arriaga, E., Peña Puch, A.C., Palomo, E., Coronado, E. 2025. Proyecto: Fortalecimiento de la Resiliencia Socioecológica Costera ante el Cambio Climático, un reto de Ciencia de Frontera. *JAINA Costas y Mares ante el Cambio Climático* 7(2): 71-80. doi 10.26359/52462.0710

Vollenweider, R. A., Giovanardi, F., Montanari, G., & Rinaldi, A. (1998). Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index. *Environmetrics: The official journal of the International Environmetrics Society*, 9(3), 329-357.

Cita TR: Rodríguez González, M. P., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Gallegos-Fernández, S., Morales Méndez, D., Hernández Cristerna, M. J., Ortigosa Gutierrez, D., Reyes Aguilar, A. X., Guerra Escamilla, A., Simões, N., Avila Foucat, S. V., & Salles, P. (2026). Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Campeche 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19104163>

8. Anexos

Anexo 1. Lista de participantes

A lo largo de este proceso colaborativo se contó con la participación de actores locales de diversos sectores: académico, gobierno, OSC y privado, cuyos nombres se muestran en la siguiente tabla (Tabla A1).

Tabla A1. Participantes en la elaboración de la TR-Campeche en orden alfabético. S/I corresponde a los participantes que no registraron su institución.

No.	Nombre	Institución
1	Abigail Uribe Martínez	Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
2	Abiud Roman Pizá Chávez	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
3	Abraham Molas	S/I
4	Adela Castañón	Nueva creación de Bys S.C.
5	Adriana Solís Fierro	Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
6	Alberto Delgado Estrella	Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
7	Alejandra Avilés Macedo	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
8	Alesa Flores Guzmán	Comunidad y Biodiversidad (COBI)
9	Alfredo Chi Chan	Sarricolea Pescados y Mariscos
10	Alfredo Fuentes Estrella	S/I
11	Alleli Montes de Oca	Servicios Ecoturísticos Carey S.C.
12	Amhir Ortega	S/I
13	Ana Cecilia Valdés Lara	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
14	Ana Fernanda Ingalls	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
15	Ana Gabriela Díaz Álvarez	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Carmen, IMIPAS
16	Ana Gabriela González Rejón	Comunidad de restauradores de manglar Isla Aguada
17	Ana Karen Bustamante	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)

18	Ana Luisa May Tec	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX-UACAM)
19	Ana María Bautista Córdova	Colectivo Ambiental Isla Verde
20	Ana María de Guadalupe Palomo Duarte	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)
21	Ángel Gallardo Rodríguez	Sarricolea Pescados y Mariscos
22	Angélica Padilla Hernández	Pronatura Península de Yucatán A. C.
23	Angelina del Carmen Peña Puch	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX-UACAM)
24	Arely Georgina Chab Villarino	Municipio de Seybaplaya
25	Ariana Sánchez Flores	Secretaría de Turismo (SECTUR)
26	Asencio Gómez	S/I
27	Atahualpa Sosa Lopez	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX-UACAM)
28	Beatriz Edith Vega Serratos	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX)
29	Begoña Iñarritu	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
30	Bernabé Pastrana	S/I
31	Blue Carbon UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
32	Brailosky Javier Ortega Puch	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Lerma, IMIPAS
33	Brenda Iliana Vega Rodríguez	Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco
34	Carlos Antonio Poot Delgado	Tecnológico Nacional de México (TECNM-Champotón), Instituto EPOMEX, UACAM
35	Carlos Enrique Paz Ríos	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX-UACAM)
36	Carlos Landero Gabino	S/I
37	Carmen Arias Sena	Punta San Julián
38	Cecilia Nohemy Sima Alarcón	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
39	Celia Ruíz	S/I
40	Claudia Icela Balan Toloza	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
41	Claudia López Cervantes	Cooperativa Pulperos de Ciudad del Sol

42	Claudia Marisol Peralta Juárez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
43	Claudia Ore Campeche	S/I
44	Claudia Pisté Pérez	Secretaría de Protección Civil (SPC)
45	Claudia Teutli Hernandez	Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida
46	Consuelo Díaz Aguilar	Ducks Unlimited de México
47	Cristina Hernández Tlayale	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Lerma, IMIPAS
48	Cristino Vetancour Pastrana	S/I
49	Cuauhtémoc Faustino Reyes	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
50	Daniel Espinosa Herrera	S/I
51	Daniela Guadalupe Antonio González	Secretaría de Marina (SEMAR)
52	Daniela Jimena Roura Nah	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Reserva de la Biósfera Los Petenes
53	Darwin Gómez Yerbez	S/I
54	David Estrella	S/I
55	Denhi Salinas Ordaz	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
56	Dennis del Ángel Pérez Reyes	Ecoguardianes Laguna de Términos
57	Diana Elizabeth Arano Recio	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
58	Diego Armando Hau Pacheco	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Lerma, IMIPAS
59	Donaji Monserrat Ortiz Ortiz	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
60	Dulce Diana Cabañas Vargas	Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
61	Dulce Moreno	S/I
62	Edgar F. Mendoza Franco	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX)
63	Eduardo Amir Cuevas Flores	Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
64	Eduardo Calderón	S/I
65	Eduardo López González	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
66	Eduardo Pastrana Pech	S/I

67	Elina Suárez Suárez	Secretaría de Marina (SEMAR)
68	Elizabeth Mirna Romero Vertti	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
69	Enrique Ávila Torres	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
70	Enrique Isaac Vallarta Julio	Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
71	Enrique Núñez Lara	Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
72	Erminia del Carmen Rejón Salazar	Comunidad de restauradores de manglar Isla Aguada
73	Esmeralda Aznar Chulin	Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) UNAM
74	Eugenia Guadalupe Ramírez Uc	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche (SEMABICCE)
75	Evelia Rivera Arriaga	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX-UACAM)
76	Fabiana Rosales Ángeles	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
77	Félix Hernández Méndez	S/I
78	Fidencio Ulloa	Sociedad Cooperativa Chejere
79	Flor Arcega Cabrera	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
80	Francisco Javier	Sociedad Cooperativa Chejere
81	Francisco Javier Cabrera Alonso	Estación de Investigación Oceanográfica del Cd. del Carmen
82	Francisco Javier Casanova	S/I
83	Gabriel Cabañas	S/I
84	Gamaliel Segovia Cruz	S/I
85	Gregorio Posada Vanegas	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX-UACAM)
86	Guadalupe del Carmen Godínez	Ixoye Marinos SC de RL de CV
87	Guillermo Rodríguez Pérez	S/I
88	Guillermo Roger Gómez	Tuunben Kin
89	Hansel Caballero Aragón	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
90	Helena Barba Meinecke	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
91	Hilario Pérez Narváez	S/I

92	Hipólito Chan Gómez	S/I
93	Hugo Navarro Solano	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
94	Humberto Esquivel	S/I
95	Humberto Gabriel Reyes Gómez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Reserva de la Biósfera Los Petenes
96	Isaac Alejandro Zaragoza Alvarez	Secretaría de Turismo (SECTUR)
97	Isaías Dorantes	S/I
98	Israel Hernández	S/I
99	Israel Molas Narvaez	Carey Centro Ecoturístico
100	Israel Monjaraz Ramírez	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
101	Jaime Esteban González Barrera	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
102	Jaime Rendón Von Osten	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX)
103	Javier Villegas Sierra	Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
104	Joaquín Estrella	S/I
105	Jorge Alfredo Herrera Silveira	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Mérida)
106	Jorge Alfredo Trujillo Córdova	Pronatura Península de Yucatán A. C.
107	Jorge Almeida Canepa	S/I
108	Jorge Ángel Berzunza Chio	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche (SEMABICCE)
109	Jorge Antonio Narváez	S/I
110	Jorge Arroyo	Petróleos Mexicanos (PEMEX)
111	Jorge Ascencio Ortiz	Unión de Pescadores Libres XKIMIXOCHA
112	Jorge Avilés Esquivel	S/I
113	Jorge Brambila	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
114	Jorge Christian Alva Basurto	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
115	Jorge Luis May	S/I

116	Jorge Ojeda	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
117	José Alfredo Fernández	S/I
118	José de Jesús Landero	S/I
119	José del Carmen Cruz Veluta	S/I
120	José Francisco Chávez Villegas	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Lerma, IMIPAS
121	José Francisco Pérez Cel	Secretaría de Protección Civil (SPC)
122	José Gilberto Cardoso Mohedano	Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) UNAM
123	José Luis López Martínez	S/I
124	José Luis Mier	S/I
125	José Rodrigo Valenzuela Avila	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
126	Josué Narváez Gómez	S/I
127	Juan G. Flores	S/I
128	Juan Gabriel Yelbez Rodríguez	S/I
129	Juan Manuel Carbajal	S/I
130	Juan Mauricio Marfagán	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Carmen, IMIPAS
131	Julio César Canales Delgadillo	Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) UNAM
132	Karen Angélica Muro Hidalgo	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
133	Karla Lorena Ortiz Villanueva	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Carmen, IMIPAS
134	Kassandra	S/I
135	Kevin Gómez Medina	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
136	Liliana García	S/I
137	Lina Nah Rosas	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Reserva de la Biósfera Los Petenes
138	Lizbeth May Zaenz	S/I
139	Lucio Chan	S/I
140	Ludivina del Carmen Interián Sosa	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
141	Luis Alberto Hernández Chan	Cooperativa Pulperos de Ciudad del Sol

142	Luis Amado Ayala Pérez	Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco
143	Luis Enrique Martínez Cruz	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Lerma, IMIPAS
144	Luis Idelfonso Balan Che	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Lerma, IMIPAS
145	Luisa Alejandra Domínguez Álvarez	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
146	Ma. Luisa Briceño	S/I
147	Maira Abigail Ortiz Cordero	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
148	Manlio Chan Miss	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Reserva de la Biósfera Los Petenes
149	Manuel Huchin	Sociedad Cooperativa El Molusco Seybano
150	Marco Antonio Mijangos Carro	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
151	Margarita García Martínez	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
152	María Amparo Rodríguez Santiago	Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) UNAM
153	María de la Paz Toraya Barrera	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX)
154	María Eugenia Can Escalante	Tuunben Kin
155	Mariana Hernández Cazares	S/I
156	Mariana Martín López	Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) - Facultad de Ingeniería Química
157	Mariana Paulina Núñez Pérez	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
158	Mariano Cauc	S/I
159	Mario Allfadir Mendoza Aponte	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)
160	Marisol Hernández Méndez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
161	Martín del Carmen	S/I
162	Martín Segovia	Sociedad Cooperativa El Molusco Seybano
163	Mauricio Soriano Álvarez	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
164	Maurilio Lara Flores	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX-UACAM)
165	Melania Cecilia López Castro	Pronatura Península de Yucatán A. C.

166	Midelvia Hao Gala	S/I
167	Miguel Ángel Valle Cantún	S/I
168	Morgan López	Sociedad Cooperativa Chejere
169	Nancy Pérez Morga	Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
170	Naomi Dianey Eugenia Ayala Montejo	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche (SEMABICCE)
171	Néstor Daniel Trejo Huchim	Bodega Mundo Marino
172	Norma Ramírez Salinas	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
173	Patricia Huerta Rodríguez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
174	Pedro Alberto García Alvarado	S/I
175	Pedro Irving Cerón Portuguez	Secretaría de Turismo (SECTUR)
176	Pedro Uc Canché	S/I
177	Pilar Angélica Gómez Ruiz	Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)
178	Porfirio Álvarez	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
179	Rafael Chan Antillón	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
180	Rafael Durán Santos	S/I
181	Ramiro Chan Correa	S/I
182	Ramón Cauich Huich	Sociedad Cooperativa El Molusco Seybano
183	Ramón Humberto Zetina Tapia	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche (SEMABICCE)
184	Raúl Antonio Ávila Guzmán	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
185	Raúl Enrique Lara Mendoza	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS)
186	Ricardo Dzul Caamal	Universidad Autónoma de Campeche (UACAM)
187	Rocío López Mendoza	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Reserva de la Biósfera Los Petenes
188	Rodolfo Castro	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Carmen, IMIPAS
189	Romana Gabriela Ehuan Noh	Comunidad y Biodiversidad (COBI)
190	Rosario Díaz Morelos	Cooperativa La Familia Unidad

191	Rubén Araujo Monroy	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
192	Ruth Gómez	S/I
193	Samanta Guadalupe Rosas Nieva	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
194	Santiago Jonathan Quetz Que	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
195	Santiago Macazar	S/I
196	Saúl Pensamiento Villarauz	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Lerma, IMIPAS
197	Sebastián Caña Hernández	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Lerma, IMIPAS
198	Selene Castillo Domínguez	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche (SEMABICCE)
199	Selmy del R. Pérez Flores	Tecnomar
200	Sergio Bernabe Garzón Sosa	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
201	Sergio Cerdeira Estrada	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
202	Sergio Daniel Trejo	S/I
203	Sergio López Mejía	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
204	Siuling Guadalupe Cinco Castro	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Mérida)
205	Sixto Damián Pérez	S/I
206	Tania Cecilia Cota Lucero	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Mérida)
207	Tomás Camarena Luhrs	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
208	Tomás Jiménez	S/I
209	Vequi Caballero	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Carmen, IMIPAS
210	Veronique Sophie Avila Foucat	IIEC-UNAM
211	Víctor Jesús Serna Gil	Unión de Pescadores Libres XKIMIXOCHA
212	Víctor Manuel Guillermo y Maldonado	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
213	Victor Reyes Banks	Asociación de Agricultores del Sur de Campeche, A.C.

214	Wilberth Adán Segovia	S/I
215	Wilberth Caceres Noal	Sarricolea Pescados y Mariscos
216	Wolke Tobón Niedfeldt	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
217	Wulfrano Morales Gutiérrez	Secretaría de Marina (SEMAR)
218	Yari Karina Contreras Chable	H. Ayuntamiento Calkiní
219	Yassir Eden Torres Rojas	Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX-UACAM)
220	Yuki Hueda Tanabe	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
221	Yunuén Canedo López	Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
222	Yuri Berenice Morales López	Servicios Ecoturísticos Carey S.C.
223	Sol Guerrero Ortiz	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Anexo 2. Base de datos

La base de datos de la TR-Campeche incluye las siguientes secciones:

Indicadores: Listado de los 43 indicadores elaborados con sus respectivas calificaciones individuales, por subregión, por grupo temático y global.

Glosario: Descripción de las secciones de la tabla principal de cálculo de indicadores.

Base general: Tabla que incluye toda la información de datos, método, desarrollo y fuentes por indicador.

Cálculos individuales: Hoja de cálculo por indicador que detalla las variables y método usados para su desarrollo, tablas con los datos, cálculos, umbrales y resultados en cada caso y, en caso de aplicar, el enlace a los datos sin procesamiento (cuando se incluye leyenda de "no aplica" es porque los datos usados ya se presentaron en la hoja principal de cálculo, o bien, no son datos de acceso público).

Base de datos: Rodríguez González, M. P., Morales Méndez, D., Gallegos-Fernández, S., Hernández Cristerna, M. J., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Ortigosa, D., Simões, N., Ávila Foucat, S. V., & Salles, P. (2026). Base de datos de indicadores de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Campeche 2025 [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19105362>

Anexo 3. Cálculo integrado

Tablas de cálculo desglosadas con calificaciones individuales, por grupo temático y global, además del análisis de ponderación integrado:

<https://lanresc.mx/publicaciones/394/calculo-final-tr-campeche-2025/>

Anexo 4. Comentarios de retroalimentación

Documento de comentarios de la sesión de retroalimentación:

<https://lanresc.mx/publicaciones/393/tr-campeche-sesion-comentarios/>

Anexo 5. Ligas de Mural

1. Ejercicio de regionalización:

<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1726065342144/4b13ba5ac27e0d5329024901c07ff871e4f6ef60>

2. SNAP de amenazas:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1726048169379/b6e683f825aafdeee37c27fe7e011ad73b3e8029>
3. SNAP de valores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1726050396342/82f47f8c1784633678dof9599db6ab794370ef39>
4. SMART e indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1726150269853/a5ea547a6c1eeaae9ae9ec01294ee405ed56325a>
5. Validación del indicador de erosión costera:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1740987444967/d49cf8efc5b6e7724d1fe493d596e68cd2eb0e39>
6. Primera validación del "Todo está conectado":
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1740987437235/90b16759fe273b220e882282a0bf4f9fd5fd6394>
7. Primer status de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1740987430502/87637039103ea06e980abe720137b7b290725366>
8. Segundo status de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1756265766645/a3e1568f978e1dc3fb6a279322b7eba9d4990a36>
9. Ponderación de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1756354622395/38c67ec203c46c03fbb733ffd2208233e7dc6f2a>
10. Contenido: Recomendaciones:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1756354260142/a620a7fdeaadd3b6156ef2d4ba559a9cba9b1386>
11. Contenido: Elementos TR:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1756354269902/99ef9932>

[775fd559d46cea005f12af4778c71017](https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769450930444/2055922301b831b4ab496f98c64a3963cc32a068)

12. Cálculo de indicadores:

<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769450930444/2055922301b831b4ab496f98c64a3963cc32a068>

13. Validación de contenido final:

<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769454379220/4bb500b9c1c4b500845fbfda306ebfde435b1950>

